

UNIVERSIDADE LICUNGO
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM GESTÃO AMBIENTAL

ALFREDO DE NASCIMENTO ALFREDO ZUNGUZE

**ANÁLISE E PROPOSTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO
BAIRRO SUBURBANO DE CHIPANGARA, CIDADE DA BEIRA**

Dondo
2025

UL

ALFREDO DE N.A ZUNGUZE

2025

ALFREDO DE N.A ZUNGUZE

Alfredo De Nascimento Alfredo Zunguze

**Análise e Proposta de Gestão de Resíduos Sólidos no Bairro Suburbano
de Chipangara, Cidade da Beira**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Gestão Ambiental da Faculdade de Ciências e Tecnologia, como requisito para obtenção do título de Mestre em Gestão Ambiental (MGA), na Universidade Licungo, campus do Dondo.

Linha de pesquisa: Avaliação e Gestão de Resíduos Sólidos

Orientador: Prof. Doutor António Inácio Comando Suluda

Dondo, 08 de Maio de 2025

UNIVERSIDADE LICUNGO
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

FICHA CATALOGRÁFICA

Zunguze, Alfredo De Nascimento Alfredo.

Análise e Proposta de Gestão de Resíduos Sólidos no Bairro Suburbano de Chipangara, Cidade da Beira/Alfredo Zunguze-Dondo: Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2025

Orientador: Prof. Doutor António Inácio Comando Suluda

Dissertação (Mestrado) - Departamento de Ciências da Terra e Ambiente-FCT- Programa de Mestrado em Gestão Ambiental.

Bibliotecário

Alfredo De Nascimento Alfredo Zunguze

**Análise e Proposta de Gestão de Resíduos Sólidos no Bairro
Suburbano de Chipangara, Cidade da Beira**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Gestão Ambiental da
Faculdade de Ciências e Tecnologia, como requisito para obtenção do título
de Mestre em Gestão Ambiental (MGA).

JÚRI:

Prof. Doutor

Prof. Doutor

Prof. Doutor

Dondo, Oito de Maio de Dois Mil Vinte e Cinco

SUMÁRIO

DECLARAÇÃO DE HONRA	II
EPÍGRAFE	III
DEDICATÓRIA	IV
AGRADECIMENTOS	V
LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS	VI
ÍNDICE DE FIGURAS	VII
ÍNDICE DE TABELAS	VIII
ÍNDICE DE QUADROS	VIII
RESUMO	IX
ABSTRACT	X
CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA PESQUISA	11
1.1 Introdução	11
1.2 Justificativa	12
1.3 Problematização	13
1.4 Hipóteses	14
1.4.1 Hipótese Principal	14
1.4.2 Hipóteses secundárias	14
1.5 Objectivos	15
1.6 Objecto de estudo	15
1.7 Delimitação espacial da pesquisa	16
CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA	17
2.1 Conceitos básicos	17
2.1.1 Resíduos Sólidos	17
2.1.2 Definição de Assentamento informal	17
2.2 Classificação dos Resíduos Sólidos	18
2.2.1 Classificação de resíduos sólidos quanto a origem:	18
2.2.2 Classificação dos resíduos quanto as características:	19
2.3 Evolução Histórica da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Mundo	19
2.4 Resíduos Sólidos e Meio Ambiente	20
2.5 Gestão de resíduos sólidos urbanos em Moçambique	21
2.5.1 Sistemas de Recolha e de transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU)	23
2.6 A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos na Cidade da Beira	24

2.6.1	Recolha de resíduos sólidos no Município da Beira.....	25
2.6.2	Principais meios de recolha de resíduos Sólidos no Município da Beira	25
2.6.3	Deposição final de resíduos sólidos.....	26
2.7	Categorias de áreas Urbanas da cidade da Beira	26
2.8	Modelo de Operador de recolha e transporte de RSU	27
2.9	Rotas de recolha de resíduos sólidos urbanos	30
2.10	Experiências de Gestão de resíduos sólidos em zonas suburbanas de Moçambique.	30
CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA		33
3.1	Método de abordagem e Tipo de Pesquisa	33
3.2	População e Amostra	34
3.3	Técnicas de Colecta de Dados	36
3.3.1	Inquérito por entrevista	36
3.3.1.1	Entrevista com Representantes do Conselho Municipal da Beira.....	36
3.3.1.2	Levantamento de actores informais envolvidos no reaproveitamento de RSU em Chipangara.....	37
3.3.1.3	Inquérito aos Agregados familiares da zona suburbana de Chipangara.....	37
3.3.1.4	Perfil Sociodemográfico dos inquiridos	40
3.3.2	Observação Directa.....	42
3.3.3	Delimitação das Unidades Comuns e ruas terciarias na zona suburbana de Chipangara.....	44
3.3.4	Mapeamento dos Locais de Deposição de resíduos sólidos	45
3.3.5	Dados Secundários.....	46
3.4	Determinação do nível de serviço de recolha de resíduos sólidos	47
3.5	Técnicas de organização, análise e interpretação dos dados	49
CAPÍTULO 4: ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E CARACTERIZAÇÃO DO BAIRO DE CHIPANGARA		50
4.1	Localização geográfica.....	50
4.2	Histórico e Origem do bairro de Chipangara.....	51
4.3	Drenagem Urbana.....	51
4.4	Habitação	53
4.5	Vias de acesso.....	53
CAPÍTULO 5: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS.....		55
5.1	Caracterização dos tipos de recolha e transporte de resíduos sólidos em vigor no bairro de Chipangara.....	55

5.2 Mapeamento dos principais locais de deposição de resíduos no bairro de Chipangara	74
5.2.1 Locais de deposição de resíduos sólidos	74
5.2.2 Locais de deposição dos resíduos com base nas respostas do inquérito.	76
5.2.3 Rota actual da recolha de RSU no bairro de Chipangara	76
5.3 Proposta de alternativas de melhoria da recolha e transporte de resíduos no bairro suburbano de Chipangara	77
5.3.1 Frequência de recolha dos resíduos sólidos na área de estudo	80
5.3.2 Equipamento alternativo para recolha e transporte de RSU.....	80
CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	84
6.1 Conclusões.....	84
6.2 Recomendações	85
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	86
APÊNDICES	91
ANEXOS	100

DECLARAÇÃO DE HONRA

Declaro por minha honra que esta Dissertação é resultado da minha pesquisa pessoal e das orientações do meu supervisor, o seu conteúdo é original e todas as fontes consultadas estão devidamente mencionadas no texto e na bibliografia final. Declaro ainda que este trabalho não foi apresentado em nenhuma outra instituição para obtenção de qualquer grau acadêmico.

Dono, ____ de Maio de 2025

(Alfredo De Nascimento Alfredo Zunguze)

EPIGRAFE

A produção de lixo é inevitável e inexorável. Todos os processos geram resíduos, desde o mais elementar processo de metabolismo de uma célula até o mais complexo processo de produção industrial. (Gonçalves, 2003).

DEDICATÓRIA

Neste pequeno, mas sincero texto dedico este trabalho a Deus, pelos todos feitos em minha vida, cuja presença me auxilia nas minhas escolhas, abrindo caminhos e me segurando pela mão, me dando confiança frente aos desafios e adversidades, me acompanhando rumo à realização dos meus sonhos. Sem Deus, nada disso seria possível.

A minha mãe (Elisa Mapanzene) pelo amor e carinho que tem demonstrado ao longo do meu percurso académico e profissional.

Ao meu Sobrinho (Lucílio Zunguze), um verdadeiro irmão que Deus me deu, pelo seu apoio moral e financeiro que tem me dado desde os tempos do ensino secundário, e sempre me incentivou a fazer um curso de pós-graduação, sempre serei grato por tudo o que tens feito por mim.

A minha esposa (Luísa Reis) e ao meu filho Gabriel, que tem me dado alegria e motivos para continuar batalhando para conquistar grandes coisas que a vida nos propõe.

Aos meus Irmãos Artur, Reginaldo e António, por terem assumido um papel de país na minha vida e terem investido na minha educação académica e social.

AGRADECIMENTOS

A presente dissertação de mestrado não seria possível sem o precioso apoio de várias pessoas e instituições. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer ao meu orientador, Professor Doutor António Inácio Comando Suluda, por toda a paciência, empenho e sentido prático com que sempre me orientou neste trabalho. Igualmente agradeço ao Conselho Municipal da Beira por ter me concedido autorização para fazer a pesquisa de campo na área de estudo da presente pesquisa.

Aos meus colegas do mestrado em Gestão Ambiental 3ª Edição pelo companheirismo e solidariedade demonstrada ao longo do curso, com destaque para os colegas Tânia, Chanel, Cego, Ricardo, Haider e Humberto.

Ao meu amigo Monteiro pelo auxílio na definição dos instrumentos de recolha de dados e interpretação dos mesmos. Ao Eng. Wilson Paulino pelo suporte técnico na idealização e elaboração dos mapas temáticos.

Agradeço igualmente a toda equipa de coordenação da Pós-graduação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unilicungo-Dondo, que foram sempre prestativos. Por último, quero endereçar os mais sinceros agradecimentos a todos aqueles que de alguma forma auxiliaram na realização deste trabalho científico. Seja através da orientação técnica e científica, seja por meio do apoio, do incentivo e de amizade, muitas pessoas tiveram importante papel neste trabalho final do mestrado.

Muito obrigado!

LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AIAS – Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento

CMB - Conselho Municipal da Cidade da Beira

CMM – Conselho Municipal de Maputo

GDP – Geração per capita

GPS – Sistema de Posicionamento Global

GRSU – Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

INE – Instituto Nacional de Estatística

ODS - Objectivos do Desenvolvimento Sustentável

ONG –Organização não governamental

PGIRSU – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos

RSD – Resíduos sólidos produzidos diariamente

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

SIG – Sistema de Informação Geográfica

UC – Unidade Comunal

UTM – Universal Transverse Mercator

VGUE – Vereação de Gestão Urbana e Equipamentos

WGS – World Geodetic System

WWCT – Waste Wise Cities Tool

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-Delimitação espacial da Pesquisa.....	16
Figura 2-Fluxograma da hierarquia da gestão dos resíduos sólidos.....	22
Figura 3-Fluxograma das Etapas da Pesquisa.....	33
Figura 4-Interface do inquérito para os agregados familiares elaborado no Kobotoolbox.....	38
Figura 5- Distribuição do questionário por unidade comunal.....	39
Figura 6-Distribuição percentual dos inqueridos em relação ao género.....	40
Figura 7-Distribuição percentual dos inqueridos em relação as idades.....	41
Figura 8-Percentual de número de agregado familiar por cada casa inquirida.....	42
Figura 9-Fluxograma de Procedimentos Metodológicos da Pesquisa.....	49
Figura 10-Mapa de Enquadramento geográfico do bairro de Chipangara.....	50
Figura 11-Valas de drenagens entupidas com RSU no interior do bairro de Chipangara.....	52
Figura 12- Mapa de rede pública de abastecimento de água potável.....	52
Figura 13-Mapa da rede viária do bairro de Chipangara.....	54
Figura 14-Locais de deposição dos resíduos pela comunidade.....	55
Figura 15- Entidade responsável pela recolha de resíduos no bairro.....	56
Figura 16- Separação dos resíduos na fonte.....	57
Figura 17- Frequência de recolha de resíduos sólidos pelo CMB no bairro.....	58
Figura 18-Tipos de resíduos produzidos.....	59
Figura 19-Disponibilidade para pagar uma taxa extra para a recolha dos resíduos.....	61
Figura 20-Percepção dos moradores sobre a qualidade dos serviços de recolha de RSU.....	63
Figura 21-Distância da residência até ao contentor mais próximo.....	64
Figura 22- Percepção sobre o armazenamento de resíduos em casa.....	64
Figura 23- Tempo de armazenamento de resíduos em casa.....	66
Figura 24- Meios de transporte usados para a recolha de RS no bairro.....	67
Figura 25-Percepções sobre o descarte inadequado de resíduos no bairro.....	68
Figura 26-Conhecimento sobre iniciativas de reciclagem ou reaproveitamento de RSU.....	71
Figura 27-Grau de satisfação com os serviços de recolha de RSU	72
Figura 28-Classificação do nível de serviço de recolha de RSU na zona suburbana de Chipangara.....	73
Figura 29-Mapa da gestão actual de RSU no Bairro de Chipangara.....	75
Figura 30-Mapa de Distribuição de Locais de deposição de RSU.....	76
Figura 31-Mapa de rota actual de recolha de RSU.....	77
Figura 32-Mapa de propostas de rotas e novos pontos de entrega de RSU.....	78
Figura 33-Mapa de abrangência dos novos pontos de entrega de RSU propostos.....	81
Figura 34-Esquema da proposta de recolha primária de RSU em Chipangara.....	82

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1-Lista de unidades comunais.....	41
Tabela 2-Largura média ruas de Chipangara.....	54
Tabela 3-Impactos sobre a má gestão de resíduos para o bairro.....	69
Tabela 4-Tipo de apoio necessário para melhorar GRSU no Bairro.....	70
Tabela 5-Especificações dos meios de recolha propostos.....	80

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1-Tipos de práticas de GRSU observadas no Bairro de Chipangara.....	43
Quadro 2-Níveis de serviços de recolha de resíduos sólidos municipais.....	48
Quadro 3-Lista de actores informais que actuam na GRSU em Chipangara.....	60
Quadro 3-Benefícios e Limitações da nova proposta de GRSU.....	83

RESUMO

Zunguze, Alfredo De Nascimento Alfredo. (2025). *Análise e Proposta de Gestão de Resíduos Sólidos no Bairro Suburbano de Chipangara, Cidade da Beira*. Universidade Licungo. Departamento de ciências da Terra e Ambiente-DCTA- Faculdade de Ciências e Tecnologia-Programa de Pós-graduação, Beira, Moçambique. [Dissertação de Mestrado em Gestão Ambiental]

Este trabalho de pesquisa científica sob o tema “*Análise e Proposta de Gestão de Resíduos sólidos no Bairro Suburbano de Chipangara, Cidade da Beira*” enquadra-se no âmbito da elaboração do trabalho final de mestrado em gestão ambiental e mostra-se extremamente relevante para a actualidade, na medida em que contribui para o alcance dos indicadores dos objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS), especialmente o ODS 11.6 e o ODS 12.5. O principal objectivo do estudo é de analisar a gestão de resíduos sólidos urbanos feita pelas autoridades municipais no bairro suburbano de Chipangara na Cidade da Beira e proposta para a sua sustentabilidade. Em termos metodológicos, a materialização da pesquisa, recorreu-se a consulta bibliográfica, a observação directa e análise de documentos estratégicos referentes a gestão de resíduos a nível internacional e no contexto moçambicano e em particular da cidade da Beira. Privilegiou-se o uso do GPS garmim para o mapeamento dos principais locais de deposição de resíduos na zona suburbana do bairro e o uso do Software Locus Map para a delimitação das unidades comunais e das principais vias de acesso. Para a recolha de informações orais recorreu-se ao inquérito através do Kobootoolbox para ás comunidades residentes nas 7 unidades comunais da área de estudo, numa amostra de 378 participantes, num universo de 6863 agregados familiares. Quanto aos resultados destaca-se que apenas 33.38% da área total da zona suburbana de Chipangara é coberta pelo actual serviço de recolha o que propicia o descarte dos RSU em focos de lixo e entupimento de valas de drenagem, em termos de nível se serviço apenas 8.5% da população da área de estudo possui um serviço completo. Quanto a proposta de alternativas para melhorar a recolha e transporte dos RSU, foi identificada a recolha primária, como sendo viável para atender a realidade do bairro, onde propõe-se novas rotas e meios adaptados ao contexto da acessibilidade ao bairro. Com base nestes resultados foram sugeridas acções estruturantes e não estruturantes para o Conselho Municipal da Beira com a entidade responsável pela gestão dos RSU a nível da urbe e a Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente na qualidade de entidade que tutela a área do ambiente a nível da província de Sofala.

Palavra-Chave: Gestão de resíduos sólidos, ODS, zona suburbana, recolha primária.

ABSTRACT

Zunguze, Alfredo De Nascimento Alfredo. (2025). *Analysis and Proposal for Solid Waste Management in the Suburban Neighborhood of Chipangara, Beira City*. Licungo University. Department of Earth and Environmental Sciences-DCTA- Faculty of Science and Technology-Postgraduate Program, Beira, Mozambique. [Master's Dissertation in Environmental Management]

This research work is scientifically based on the theme “Analysis and Proposal for Solid Waste Management in the Suburban Neighborhood of Chipangara, Beira City” and is part of the final work for a master's degree in environmental management and is extremely relevant to the present day, as it contributes to achieving the indicators of the sustainable development goals (SDGs), especially SDG 11.6 and SDG 12.5. The main objective of the study is to analyze the management of urban solid waste carried out by the municipal authorities in the suburban neighborhood of Chipangara in the City of Beira and propose alternatives for its sustainability. In methodological terms, the materialization of the research, bibliographical consultation, direct observation and analysis of strategic documents referring to waste management at an international level and in the Mozambican context and in particular in the city of Beira were used. The use of GPS Garmin was preferred to map the main waste disposal sites in the suburban area of the neighborhood and the use of Locus Map Software to delimit the communal units and the main access roads. To collect oral information, a survey was conducted using Kobootoolbox for communities living in the seven communal units of the study area, with a sample of 378 participants, out of a universe of 6863 households. Regarding the results, it is worth noting that only 33.38% of the total area of the suburban area of Chipangara is covered by the current collection service, which leads to the disposal of MSW in garbage dumps and clogging of drainage ditches. In terms of service level, only 8.5% of the population of the study area has a complete service. Regarding the proposal of alternatives to improve the collection and transportation of MSW, primary collection was identified as being viable to meet the reality of the neighborhood, where new routes and means adapted to the context of accessibility to the neighborhood are proposed. Based on these results, structural and non-structural actions were suggested for the Beira Municipal Council as the entity responsible for MSW managing at the city level and the Provincial Directorate of Territorial Development and Environment as the entity responsible for the environmental area at the level of the province of Sofala.

Keywords: Solid waste management, SDG, suburban area, primary collection.

CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA PESQUISA

1.1 Introdução

No contexto actual, a gestão ambiental tem sido bastante aplicada no planeamento urbano particularmente na administração de resíduos sólidos urbanos (RSU) e, para isso, é necessária uma colecta de informações capazes de produzir diagnósticos e orientar o planeamento de políticas públicas. Sobre a temática em abordagem Sepes & Gomes (2008), apontam que esferas económicas e sociais possuem indicadores clássicos consolidados. Em contrapartida, a questão ambiental ainda não estabeleceu um processo de escolha de indicadores essenciais na gestão de resíduos sólidos no meio urbano.

O presente trabalho, intitulado “Análise e proposta de gestão de resíduos sólidos no bairro suburbano de Chipangara na cidade da Beira”, enquadra-se na linha de pesquisa sobre avaliação e gestão de resíduos sólidos do curso de mestrado em Gestão Ambiental da Universidade Licungo. Com o desenvolvimento urbano e o crescimento económico, novos padrões de produção e consumo emergiram, intensificando os impactos sobre o meio ambiente. Esse cenário ressalta a importância de repensar as práticas de consumo da sociedade sob as perspectivas ambiental, ecológica e social.

A gestão de resíduos sólidos é definida como um conjunto de procedimentos destinados a assegurar uma gestão ambientalmente segura, sustentável e racional dos resíduos, protegendo tanto a saúde humana quanto o meio ambiente contra os efeitos prejudiciais associados (Ministério da Terra e Ambiente, 2020). Nesse contexto, Coffey & Coad (2010), destacam que a recolha primária pode ser uma solução viável em áreas de alta densidade habitacional, onde o acesso para veículos maiores é limitado ou onde o tráfego é excessivamente congestionado. Ademais, estudos indicam que o processo de recolha e transporte é responsável por aproximadamente 60% a 80% do custo total da gestão de resíduos sólidos (Sulemana *et al.*, 2018).

Este estudo tem como objectivo principal analisar a gestão de resíduos sólidos urbanos feita pelas autoridades municipais no bairro suburbano de Chipangara na Cidade da Beira e proposta para a sua sustentabilidade. Busca-se também identificar boas práticas que possam servir como referência para a revitalização dos modelos existentes ou para o desenvolvimento

de alternativas mais eficazes, promovendo, assim, maior satisfação dos munícipes em relação aos serviços prestados pelo Conselho Municipal da Beira (CMB).

Estruturalmente, esta dissertação possui seis capítulos principais, sendo que: no primeiro abordam-se os aspectos introdutórios da pesquisa, no segundo discute-se a fundamentação teórica da pesquisa; no terceiro apresenta-se a abordagem metodológica da pesquisa; no quarto consta o enquadramento geográfico e caracterização da área de estudo; no quinto faz-se a apresentação e discussão de resultados; e no sexto capítulo traçam-se as conclusões e recomendações, que inclui as sugestões e as referências bibliográficas.

1.2 Justificativa

A temática de gestão de resíduos sólidos gerados pelos munícipes no meio urbano tem ganhado espaço nos debates actuais, principalmente pela produção excessiva de resíduos e dos problemas que estes causam quando geridos de forma negligenciada. Mas também, Silva (2016) destaca que a destinação correta e adequada dos resíduos sólidos é actualmente uma das principais preocupações ambientais em escala global. Portanto é nesta abordagem científica que se desenvolve esta pesquisa.

Nesse sentido, a presente pesquisa busca analisar a gestão de resíduos sólidos no bairro de Chipangara, com o objectivo de avaliar a viabilidade do modelo actual e propor alternativas para aumentar a taxa de cobertura na recolha de resíduos. Essa análise é essencial para subsidiar políticas públicas mais eficazes e contribuir para a melhoria das condições ambientais e sociais do bairro, alinhando-se às directrizes do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU) e aos princípios da sustentabilidade.

No contexto da cidade da Beira, este estudo serve como ferramenta importante para revisão, actualização e enriquecimento do PGIRSU contribuindo para melhoria do saneamento ambiental, não só para o no bairro de Chipangara mas também para toda cidade. Factualmente, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos da cidade da Beira encontra-se em processo de actualização para o período de 2023 a 2028.

A escolha deste tema foi motivada pelo conhecimento do autor acerca da realidade da cidade da Beira no que se refere à gestão de resíduos sólidos urbanos, com ênfase nos bairros suburbanos. Essas áreas periféricas enfrentam diversos problemas sociais e ambientais decorrentes da gestão inadequada dos resíduos, incluindo riscos à saúde pública e à qualidade de vida da população local. Este momento representa uma oportunidade valiosa para

identificar lacunas no sistema actual e propor melhorias que beneficiem especialmente os bairros periféricos, onde reside a maior parte da população de baixa renda. Essas comunidades são as mais afectadas pela falta de serviços regulares de recolha de resíduos e pela inexistência de infra-estrutura adequada.

Na agenda global este estudo está alinhado com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 11.6 e o ODS 12.5, que visam, respectivamente, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, com ênfase na gestão de resíduos municipais, e reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização.

1.3 Problematização

O descarte inadequado de resíduos no meio ambiente resulta em sérios impactos negativos, incluindo a contaminação do solo e das águas, além de prejuízos ambientais, sociais e económicos. Essa problemática é particularmente evidente em regiões urbanas, onde a infra-estrutura de gestão de resíduos frequentemente não atende às demandas crescentes. De acordo com os autores Medina et al. (2010) e Wilson et al. (2012), a gestão de resíduos sólidos é um desafio crítico em muitas regiões do mundo, especialmente em países de baixa renda como Moçambique e em particular a cidade Beira, onde a infra-estrutura de colecta e transporte muitas vezes é insuficiente.

Nas periferias do bairro de Chipangara, é comum observar a presença de resíduos sólidos depositados no solo e em valas de drenagem de águas pluviais. Esses resíduos bloqueiam os canais de escoamento, deixando o bairro vulnerável a inundações durante a época chuvosa. Essa situação é agravada pela ineficiência do sistema de gestão de resíduos em vigor na área.

O Município da Beira adopta um modelo de recolha baseado na alocação de contentores de 6 m³ em pontos designados, que são esvaziados quando atingem a capacidade máxima. Contudo, esses contentores estão localizados maioritariamente em ruas principais, distantes da maioria das residências. Como resultado, grande parte da população não tem acesso a esse serviço, o que leva ao descarte inadequado dos resíduos.

Segundo um estudo de caracterização realizado na cidade da Beira em 2017, estima-se que a cidade produza aproximadamente 330 toneladas de resíduos sólidos domésticos diariamente, mas apenas 122,76 toneladas são efectivamente recolhidas, o que corresponde a

37,2% do total produzido. Essa discrepância reflecte a incapacidade do sistema actual em atender à demanda de forma eficaz (Conselho Municipal da Beira [CMB], 2017).

O bairro de Chipangara, caracterizado por uma elevada densidade populacional e vias de acesso estreitas, enfrenta problemas crónicos relacionados ao saneamento ambiental devido ao descarte inadequado de resíduos sólidos. As limitações das infra-estruturas viárias dificultam a utilização de meios convencionais de recolha pelo município, agravando a situação. Como consequência, o bairro torna-se mais propenso à propagação de doenças relacionadas à contaminação ambiental, especialmente durante o período chuvoso, quando as valas de drenagem ficam obstruídas pelos resíduos acumulados. Isso reflecte a urgência em aprimorar os sistemas de recolha e transporte de resíduos para mitigar os impactos ambientais e sociais nesta comunidade. Diante desta situação levanta-se o seguinte problema de pesquisa:

"Que desafios, práticas actuais e oportunidades demandam o Bairro de Chipangara para a melhoria da gestão sustentável dos resíduos sólidos?"

1.4 Hipóteses

1.4.1 Hipótese Principal

A implementação de novos pontos de deposição e programas de sensibilização ambiental no bairro de Chipangara aumentará a taxa de recolha e reciclagem, melhorando deste modo a gestão de resíduos sólidos na comunidade.

1.4.2 Hipóteses secundárias

- a) A gestão de resíduos sólidos no bairro suburbano de Chipangara é provavelmente limitada pela ausência de estratégias adequadas de recolha, transporte e deposição.
- b) Pode ser que a escassez de pontos formais de deposição de resíduos sólidos urbanos no bairro de Chipangara leva ao uso predominante de locais informais para descarte, agravado pelas dificuldades de acesso e ausência de alternativas eficazes.
- c) A implementação de estratégias alternativas, como sistemas comunitários de recolha e transporte, pode aumentar a eficiência da gestão de resíduos sólidos no bairro suburbano de Chipangara.

1.5 Objectivos

Objectivo Geral

- Analisar a gestão de resíduos sólidos urbanos feita pelas autoridades municipais no bairro suburbano de Chipangara na Cidade da Beira e proposta para a sua sustentabilidade.

Objectivos específicos

- Caracterizar os tipos de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos em vigor no bairro suburbano de Chipangara na cidade da Beira.
- Mapear os principais locais de deposição dos resíduos sólidos urbanos no bairro de Chipangara.
- Propor alternativas para melhorar a recolha e transporte de resíduos sólidos para o bairro suburbano de Chipangara.

1.6 Objecto de estudo

Segundo Mazucato, *et al.*(2018), para a condução de uma pesquisa é sempre bom, destacar de forma concisa o objecto a ser estudado, pois o objecto de estudo ilustra a matéria que se pretende pesquisar e indica o campo de acção em que o pesquisador pretende trabalhar.

O objecto de estudo desta pesquisa é a gestão de resíduos sólidos na zona suburbana do Bairro de Chipangara, na cidade da Beira. O estudo busca identificar aspectos críticos e propor alternativas para melhorar a eficácia e sustentabilidade ambiental do actual sistema de gestão de resíduos sólidos em Chipangara. Para alcançar esse objectivo, a pesquisa considera os seguintes elementos que influenciam directamente na gestão dos resíduos no bairro:

- **Vias de acesso:** Avaliação das condições das estradas e caminhos que facilitam ou dificultam o transporte de resíduos.
- **Regularidade da recolha:** Frequência com que os resíduos são colectados e sua adequação as necessidades da população.
- **Cobertura territorial:** Análise da extensão do sistema de recolha na área de estudo e identificação de áreas não servidas pelo actual sistema.
- **Meios de recolha:** Tipo de veículos e equipamentos utilizados para a colecta e transporte dos resíduos sólidos.

1.7 Delimitação espacial da pesquisa

A delimitação espacial da pesquisa é a especificação da área na qual a pesquisa foi desenvolvida e, em geral, tem sido a delimitação geográfica. Segundo Marconi & Lakatos (2003), o processo de delimitação do tema só é dado por concluído quando se faz a sua limitação geográfica e espacial da área de estudo.

A presente pesquisa foi desenvolvida no bairro de Chipangara localizado na cidade da Beira, Província de Sofala. O bairro é delimitado ao norte pelo bairro de Matacuane, ao oeste pela Ponta Gêa, a leste pelos bairros de Macurungo e Macuti, e a sul pelo Oceano Indico (Instituto Nacional de Estatística, 2019).

Este estudo se concentrou na zona suburbana do bairro, caracterizada por assentamentos não planejados e com desafios estruturais na componente de gestão de resíduos sólidos urbanos. A área do estudo abrangeu 7 unidades comunais (UC-A, UC-B, UC-C, UC-D, UC-G, UC-H e UC-I), onde foram colectados os dados para a análise conforme ilustra a figura 1.

Figura 1

Delimitação Espacial da Pesquisa

Nota: Elaborado com base em dados da CENACARTA através do software *ArcGIS* 10.5 e *Qgis*. 2.18.24, 2025.

CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA

O segundo capítulo deste trabalho apresenta as teorias científicas de forma compilatória e analítica, visto que permitem compreender o tema em pesquisa, constituindo também uma forma de aproximar as hipóteses, através dos modelos de pesquisas já existentes. Assim sendo, segue a apresentação de conceitos sobre gestão de resíduos sólidos.

2.1 Conceitos básicos

2.1.1 Resíduos Sólidos

Apesar dos resíduos sólidos ter uma definição própria, a sua eliminação, pela sua composição, pode ser a mesma dos resíduos não perigosos de acordo com o mesmo diploma legal. De acordo com a ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), os resíduos sólidos são definidos como:

Substâncias nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de actividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controlo de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso solução técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (p. 7)

Por outro lado, o Decreto n.º 94/2014 de 31 de dezembro (2014), que regulamenta a gestão de resíduos sólidos urbanos em Moçambique, no seu Artigo 1º, define resíduo como sendo: “todas as substâncias ou objectos que se eliminam, que se tem a intenção de eliminar ou que se é obrigado por lei a eliminarmos, também designados por lixos.”

Para Lima (2001), os resíduos sólidos são materiais heterogéneos (inertes, minerais e orgânicos), resultante das actividades humanas e da natureza, o qual pode ser parcialmente utilizado, gerando, entre outros aspectos, protecção à saúde pública e economia de recursos naturais. Enquanto, Bidone (2001), define o resíduo como sendo qualquer coisa que o proprietário não quer mais, em certo local e certo momento e que não apresenta valor comercial corrente ou percebido.

2.1.2 Definição de Assentamento informal

Uma das principais referências para a conceptualização de assentamento informal envolve a definição da Organização das Nações Unidas (ONU), mediante a sua agência UN-

Habitat que define assentamentos informais como sendo áreas desprovidas de infra-estrutura básica e urbanística, com habitações geralmente superlotadas, construídas com materiais precários e com situação fundiária irregular sobre o uso e ocupação do solo (UN-HABITAT, 2007).

Por outro lado, o Conselho Municipal de Maputo (CMM, 2016), através do seu manual metodológico de intervenção integrada em assentamentos informais define assentamentos informais como áreas urbanas degradadas, ambientalmente insalubres, carentes em planeamento urbano e, em sua maior parte, ocupadas por população de baixa renda. Onde os sistemas urbanos existentes são bastante debilitados ou até mesmo ausentes de infra-estrutura e serviços públicos básicos, como o abastecimento de água, saneamento e tratamento de esgoto, energia eléctrica, recolha de resíduos sólidos, rede de drenagem, entre outros. Nesses tipos de assentamentos predominam moradias precárias e a maioria dos moradores não possui a habitação regularizada.

2.2 Classificação dos Resíduos Sólidos

De acordo com Araujo (2015), a classificação dos resíduos sólidos é feita para determinar o método de gestão, pois é necessário reconhecer a origem e a perigosidade dos resíduos para determinar a forma de armazenamento, de transporte, de tratamento, de valorização e de deposição ambientalmente correcta dos mesmos.

2.2.1 Classificação de resíduos sólidos quanto a origem:

De acordo com o Decreto n.º 94/2014 de 31 de Dezembro (2014), normalmente os resíduos sólidos são classificados segundo a sua origem, como:

- i. Resíduos domésticos ou outros semelhantes:** Os provenientes das actividades domésticas (casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais).
- ii. Resíduos Sólidos Comerciais** - são os resíduos resultantes da actividade de estabelecimentos comerciais, do sector de serviços, da hotelaria ou de estabelecimentos similares de hotelaria, e de estabelecimentos de utilização colectiva que, pela sua natureza ou composição, se possam considerar semelhantes aos resíduos domésticos.

- iii. **Industriais:** correspondem aos resíduos gerados nos diversos tipos de indústrias de processamentos.
- iv. **Resíduos hospitalares:** na República de Moçambique, são designados como *lixos biomédicos*, e estabeleceu o Regulamento sobre a gestão de lixos biomédicos, o Decreto no 8/2003 de 18 de Fevereiro, onde se definem lixos biomédicos como sendo, "todo material resultante das actividades de diagnóstico, tratamento e investigação humana e veterinária".

Ainda segundo o decreto acima referido, o lixo biomédico é categorizado por: lixo infeccioso, lixo cortante e ou/perfurante, lixo anatómico e lixo comum (ou lixo equiparado a resíduo doméstico). Quanto a matéria de gestão de lixos biomédicos compete ao Ministério que tutela a área da Saúde na República de Moçambique.

2.2.2 Classificação dos resíduos quanto as características:

De acordo com Russo (2003), em função da perigosidade oferecida por alguns desses resíduos, o seguinte agrupamento é proposto:

- i. **Resíduos Classe I (perigosos):** pelas suas características de inflamabilidade, corrosividade, reactividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo para o aumento da mortalidade ou apresentarem efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;
- ii. **Resíduos Classe II (não inertes):** incluem-se nesta classe os resíduos potencialmente biodegradáveis ou combustíveis.
- iii. **Resíduos Classe III (inertes):** perfazem esta classe os resíduos considerados inertes e não combustíveis.

2.3 Evolução Histórica da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Mundo

Do ponto de vista histórico, o lixo surgiu no dia em que os homens passaram a viver em grupos, fixando-se em determinados lugares e abandonando os hábitos de andar de lugar em lugar à procura de alimentos ou pastoreando rebanhos. Embora não constituía problema porque quase a totalidade dos materiais utilizados continha componentes de origem animal ou

vegetal que, uma vez regressados à terra, se decompunham naturalmente, integrando de novo o ciclo de vida (Ribeiro & Morelli, 2009).

De acordo com os autores Martinho & Gonçalves (2000), a problemática da gestão dos resíduos sólidos é um assunto que tem acompanhado a evolução das sociedades humanas, deste a transição do nomadismo para o sedentarismo. Contudo, foi com a revolução industrial que os problemas relacionados aos resíduos sólidos atingiram níveis sem precedentes, pois a grande concentração de pessoas em grandes cidades, primeiro na Europa e mais tarde, nos Estados Unidos da América (EUA), deu origem a graves problemas de poluição. No entanto, o nível mais sério de preocupações despontou quando se começaram a relacionar as doenças com a presença abundante de resíduos sólidos nos principais centros urbanos.

É neste contexto que a gestão dos resíduos sólidos têm sido preocupação para os governos, a sociedade e a indústria devido aos impactos socioambientais que advém das formas inadequadas de disposição. Essa problemática é vigente principalmente nos países subdesenvolvidos devido à ineficiência do sistema adequado, influenciada tanto pela deficiência na capacidade financeira e administrativa quanto pelo desenvolvimento acelerado das áreas urbanas, aumento de consumo de produtos descartáveis ou menos duráveis pela população (Cossa, 2016).

Os Autores Ribeiro & Buque (2013), convergem na ideia de que a rápida urbanização, o crescimento de bairros sem nenhum serviço básico, os fluxos migratórios internos, entre outros factores, têm desafiado a administração pública a enfrentar novas realidades. O aumento exponencial no uso do plástico em objectos de uso diário, mais económico em relação aos mesmos produtos fabricados com madeira ou metal, tem sido causa de poluição, destacando-se o aumento de lixo nas ruas e entupimento de canais de drenagem de águas pluviais.

2.4 Resíduos Sólidos e Meio Ambiente

Os resíduos sólidos, constituem uma preocupação ambiental, pelo facto de suscitar maior serviço de recolha deficiente quando são depositados descontroladamente. Nesta senda, se a recolha não for eficiente, pode originar a poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição do solo, poluição visual, além disso pode igualmente afectar a saúde das pessoas (Santana, 2016). De acordo com Graça (2015), os resíduos sólidos depositados descontroladamente no solo, sofrem processo de transformação bioquímica e física ao longo do tempo. Estes quando

associados aos factores ambientais ocasionam o desenvolvimento de vários problemas, a destacar:

- A contaminação do solo, que pode ser agravado pela lixiviação e consequentemente ocasionar a contaminação dos aquíferos;
- O processo de decomposição da componente orgânica biodegradável dos resíduos, origina a formação de diversos gases, como o metano (CH₄), constituindo num problema de poluição atmosférica e saúde pública. Exemplo a destacar, aquecimento global e mudanças climáticas.
- A deposição não controlada de resíduos no ambiente diz respeito a aspectos epidemiológicos, através do desenvolvimento de vectores de doenças, como por exemplo cães, aves, ratos, baratas, moscas, vermes, bactérias, fungos, vírus, etc. Estes vectores, quando em contacto com o homem, são responsáveis pelo aparecimento de doenças respiratórias, epidérmicas, intestinais ou até mesmo letais como a cólera.

2.5 Gestão de resíduos sólidos urbanos em Moçambique

A gestão de resíduos sólidos urbanos em Moçambique é regulamentada pelo Decreto nº 94/2014 de 31 de Dezembro, que define a GRSU como sendo:

Todos os procedimentos viáveis com vista a assegurar uma gestão ambientalmente segura, sustentável e racional dos resíduos, tendo em conta a necessidade da sua redução, reciclagem e reutilização, incluindo a separação, recolha, manuseamento, transporte, armazenagem e/ou eliminação de resíduos bem como a posterior protecção dos locais de eliminação, por forma a proteger a saúde humana e o ambiente contra os efeitos nocivos que possam advir dos mesmos.

A definição acima entra em concordância com o sistema integrado ou hierarquia de gestão de resíduos sólidos (Júnior, 2023). A hierarquia de gestão de resíduos sólidos é uma sequência lógica que segue os seguintes processos:

- Prevenção de resíduos sólidos;
- Redução de resíduos sólidos;
- Maximização de práticas de reutilização

- Reciclagem de resíduos sólidos;
- Implementação de sistemas ou tecnologias de valorização energética, e;
- Deposição final de resíduos sólidos.

Figura 2

Fluxograma da hierarquia da gestão dos resíduos sólidos

Nota: Adaptado de Júnior, 2023.

Nesta perspectiva, o objectivo prioritário da gestão de resíduos sólidos, é evitar e reduzir os riscos para a saúde humana e para o ambiente, garantido desta forma que a produção e as operações de gestão destas, sejam realizados recorrendo a processos ou métodos que não sejam susceptíveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente a poluição de água, do ar, do solo, afectação da fauna ou da flora, odores ou quaisquer locais de interesse.

A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) é algo relativamente novo para Moçambique, um país que conquistou sua independência política e administrativa em 1975 (Langa, 2014). De forma geral todos os municípios em Moçambique ainda não resolveram

satisfatoriamente a gestão dos resíduos sólidos urbanos e o modelo tradicional de gestão apresenta uma série de problemas.

De acordo com o Decreto-lei no 2/1997 de 18 de Fevereiro (1997), que cria o quadro jurídico-legal para a implantação das autarquias locais na República Moçambique, a responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos urbanos é das autoridades municipais conforme o seu artigo nº 6 que define que as atribuições das autarquias locais respeitam os interesses próprios, comuns e específicos das respectivas populações e designadamente:

- Desenvolvimento económico e social local;
- Meio ambiente, saneamento básico e qualidade de vida;
- Abastecimento público;
- Saúde;
- Educação;
- Cultura, tempos livres e desporto;
- Polícia da autarquia; e
- Urbanização, construção e habitação.

2.5.1 Sistemas de Recolha e de transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU)

Segundo o Decreto n.º 94/2014 de 31 de Dezembro (2014) a recolha de resíduos é a operação de colecta incluindo a triagem de resíduos, com vista ao seu transporte. O sistema de recolha pode ser selectiva/diferenciado, quando a segregação é feita na fonte geradora, e o sistema de recolha indiferenciado quando os resíduos são colocados em contentores ou em sacos de plásticos misturados, sendo transportados e depositados em aterros ou em lixeiras.

Para Russo (2003), a recolha dos resíduos sólidos é hoje uma actividade corrente e de grande importância, ao contrário do que acontecia há muitos séculos atrás e que foi a causa do aparecimento de doenças e pestes, responsáveis pela morte de quase metade da população europeia da Idade Média. Na opinião dos autores Ramos & Sambo (2024), colectar resíduos significa, recolher o resíduo acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo, mediante transporte adequado, a uma possível estação de transferência, a um eventual tratamento e a disposição final. Por outro lado, o Manual de recolha de resíduos sólidos municipais em países em desenvolvimento da UN-HABITAT considera que o sistema de recolha de resíduos deve ser projectado e operado de uma forma integrada, isto significa que toda cadeia de

gestão deve ser considerada quando qualquer parte do sistema está sendo projectada, de modo a garantir que todos os componentes do sistema sejam compatíveis (Coffey & Coad, 2010).

Em Moçambique, assim como em muitos países em vias de desenvolvimento, o nível de cobertura de serviço de recolha é muito escasso, pelo facto de estar relacionado com meios humanos e materiais necessários e esses factores exigem determinação quanto a implementação e recursos financeiros suficientes para que seja eficaz (Tas & Belon, 2014). Ainda de acordo com estes autores a recolha de resíduos pode ser feito de acordo com os seguintes métodos:

- Recolha de resíduos em contentores públicos;
- Entrega individual dos recipientes contendo resíduos ao carro de recolha; e
- Recolha porta-a-porta dos recipientes de resíduos sólidos no passeio público em dias e horas estabelecidos pelos serviços de recolha.

Para determinar as necessidades e o tipo de recolha é necessário conhecer o tipo de produtor, as quantidades produzidas (volume e peso) e composição dos resíduos. Os recipientes muitas vezes utilizados para armazenar e de seguida transportar os resíduos sólidos para um ponto de triagem (para o devido valorização) ou para a deposição final tem sido de 1m³, 6m³, 10m³ e 16 m³ de capacidade e quanto aos meios frequentemente utilizados para o transporte tem sido, triciclos, camiões normais, camiões compactadores, tractores e Tchova (Paulino, 2022).

De acordo com Bufalo (2019), a taxa de cobertura dos serviços de recolha dos resíduos não atinge os 50% na maioria dos municípios moçambicanos, sendo que a proximidade a estes valores, só se verifica nos municípios onde o sistema de recolha é terceirizado.

2.6 A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos na Cidade da Beira

De acordo o Plano de Gestão Integrada de resíduos sólidos urbanos (2023-2027) a nível do Município da Beira a gestão dos resíduos sólidos urbanos é da responsabilidade da (VGUE) Vereação de Gestão Urbana e Equipamentos através do Departamento Municipal de Gestão Urbana, com enfoque aos seus serviços, o Serviço de Planificação Monitoria e Fiscalização e o Serviço Municipal de Salubridade (CMB, 2023). A rápida urbanização, o crescimento dos bairros sem nenhum serviço básico, os fluxos migratórios internos, sem

planeamento entre outros serviços básicos, têm desafiado a administração pública a enfrentar novas realidades, causando deste modo ineficiência na provisão destes serviços para os munícipes (Tas & Belon, 2014).

Para os autores Itai & Malua (2015), a colecta precária dos resíduos em zonas suburbanas, a falta de educação ambiental e sensibilização sobre os perigos e vantagens que este pode trazer as comunidades, contribui de certo modo na opção de deposição do mesmo em locais inapropriados. A gestão municipal dos resíduos sólidos tem sido amplamente discutida no ambiente político desde a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº12.305/2010) ao qual define a estrutura necessária para o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, bem como o fim dos lixões.

2.6.1 Recolha de resíduos sólidos no Município da Beira

De acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (2018-2023) no Município da Beira a recolha dos resíduos é feita principalmente através de camiões Porta-Contentores que recolhe os resíduos depositados em contentores de 6 m³ cobrindo a maior parte das zonas urbanas e suburbanas da cidade, onde em média cada contentor é servido 2-3 vezes por semana (CMB, 2017).

Por outro lado, o estudo realizado na cidade da Beira por Paulino (2022), constatou que não há rotas fixas definidas na recolha dos contentores, e as rotas são definidas a cada manhã pelas pessoas responsáveis (chefes de turno ou chefe do serviço), de acordo com as prioridades e emergências do dia. A intenção deste procedimento é evitar a recolha de contentores vazios ou semivazios, mas a falta de rotas fixa, acaba sobrecarregando o pessoal de direcção com gestão de emergência, devido à falta de rotinas e objectivos claros para o pessoal de recolha.

2.6.2 Principais meios de recolha de resíduos Sólidos no Município da Beira

No que diz respeito aos meios de recolha de resíduos sólidos tanto o PGIRSU (2018-2023) assim como PGIRSU (2023-2027) classificam como os principais meios de recolha de resíduos na Cidade da Beira:

- Camiões porta-contentores;
- Camiões compactadores;
- Tractores com atrelado.

2.6.3 Deposição final de resíduos sólidos

A área designada para a deposição final dos resíduos é feita numa lixeira a céu aberto que está localizada no bairro da Munhava, e dista cerca de 7 km do centro da cidade. As áreas ao redor da lixeira são compostas principalmente por plantações de arroz, e esta está a conhecer uma expansão industrial recente relacionada com o porto (terminal de carvão e fábrica de cimento). A lixeira abrange uma área de aproximadamente 25 hectares e tem sido usada para deposição dos resíduos desde 1960 (CMB, 2017).

Por outro lado, o estudo realizado por Paulino (2022), constatou que a descarga de resíduos é realizada sem muito controlo, apenas dois trabalhadores do município estão afectos à lixeira para registar os veículos que entram para depositar resíduos, e as condições de trabalho dos controladores são muito difíceis, sendo que estes têm estado a trabalhar em um local de risco extremo e sem qualquer tipo de equipamento de protecção individual (bota, mascaras, avental, uniforme e luvas). A lixeira também não possui uma vedação, o que faz com que haja um fraco controlo das pessoas e veículos que acessam a mesma.

2.7 Categorias de áreas Urbanas da cidade da Beira

De acordo com CMB (2023), através do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (2023-2027) os bairros da cidade da Beira são subdivididos da seguinte forma:

a) Área Urbanizada-Cidade Cimento (prédios)

Enquadra-se como uma área residencial multifuncional. E principalmente constituída por zonas comerciais, onde também se encontram instituições publicas e empresas, além de residências de prédios (uso residencial plurifamiliar) é uma categoria que se caracteriza por uma edificação consolidada, delimitada por vias asfaltadas, em espaços com infra-estruturas completas e também apresentam boas condições de acesso as viaturas de remoção de resíduos sólidos urbanos (RSU).

b) Área urbanizada-cidade cimento (vivendas)

A cidade cimento (vivendas) estende-se ao longo da orla marítima e é normalmente composta por zonas residências com casas unifamiliares e plurifamiliares, entre 2 e 3 pisos, podendo também integrar funções não residenciais (hotelaria e hospedarias). E uma categoria que se caracteriza por uma edificação consolidada, delimitada por vias asfaltadas e não asfaltadas e apresentam por norma boas condições de acesso as viaturas de remoção de RSU.

c) **Área suburbana com acesso**

É caracterizada por ser uma área com edificação planificada em zonas com infra-estruturas por completar, onde predomina o uso residencial unifamiliar em talhões ao longo de vias de terra batida. Esta zona é também caracterizada por ter habitações autoconstruídas, em geral inacabadas e com mais de uma casa por talhão.

d) **Área suburbana sem acesso ou com acesso limitado**

Esta categoria corresponde a áreas não planificadas com edificação em zonas sem infra-estruturas ou por completar, sem definição do limite das parcelas e com quarteirões indefinidos, podendo ter densidade variáveis. Predomina nestas áreas o uso residencial unifamiliar distribuídos desordenadamente, com densidade superior a 60 habitações por hectare, ausência de regularização fundiária e com dificuldade de acessibilidade, mobilidade e apresentando vias obstruídas por construções ou devido a erosão.

O denominador comum nestas áreas é que o acesso com veículos convencionais de recolha é particularmente difícil e muitas vezes impossível.

e) **Área não urbanizada (zona rural)**

São designadas por rurais, por ainda não apresentarem infra-estruturas ou se encontrarem em fase de transição entre zonas urbanizadas e o campo, apresentando deste modo uma densidade bastante baixa.

2.8 Modelo de Operador de recolha e transporte de RSU

De acordo com Martins (2015), os modelos de operador de recolha e transporte de RSU são normalmente classificados segundo diferentes critérios, nomeadamente o tipo de resíduos a recolher, o tipo de entidade que recolhe os resíduos, o local de recolha, a frequência e o horário de recolha. Por outro lado, o estudo realizado na cidade da Beira pela Ethaia Consultoria Lda (2023), sugere que um modelo de operador de recolha de resíduos traduz-se na definição e interligação entre as funções de cliente, operador e o cobrador de taxas conforme a definição abaixo:

- i. **Cliente**, tem a responsabilidade de fornecer um nível adequado de serviço que proteja a saúde pública e o ambiente, a um custo acessível, para toda a população.

- ii. **Operador**, tem a obrigação de implementar sistemas físicos e fornecer serviços de varredura de ruas, recolha de resíduos, transporte, transferência, tratamento e deposição final, ou alguma combinação destes. Ocasionalmente, a reciclagem e gestão de resíduos orgânicos também estão incluídos nas operações; às vezes são consideradas separadas.
- iii. **Cobrador de taxas**, responsável pela gestão financeira, mas não pela definição da política. As responsabilidades típicas incluem recolher, receber ou levantar fundos, administrando o processo de alocá-los às operações; orçamentação; desembolso; e contabilidade.

Quanto ao tipo de resíduos a recolher, a recolha é normalmente dividida em três tipos: recolha indiferenciada, recolha selectiva e recolha especial (Paulino, 2022).

a) Recolha selectiva

Este tipo de recolha visa separar na fonte uma ou mais categorias de resíduos. Estes resíduos são normalmente transportados para estações de triagem onde se procede à separação e armazenamento dos diferentes materiais para mais tarde seguirem para a reciclagem. Tal como a recolha indiferenciada, esta também pode ser porta-a-porta, colectiva ou em locais centralizados de deposição industriais (Martinho & Gonçalves, 2000).

b) Recolha especial

A principal característica deste serviço é a sua frequência esporádica pois acaba por estar associado a acontecimentos específicos, tanto no espaço como no tempo. Exemplos disso são a recolha de monos, limpeza de mercados e feiras, limpeza de praias, recolha de resíduos verdes (Martinho & Gonçalves, 2000).

NB: Elaborar um fluxograma de modelo de operador de recolha conforme o modelo proposto no trabalho de Paulino 2022.

c) Modelo operador de recolha Porta-a-Porta

De acordo com Paulino (2022), o modelo operador de recolha porta-a-porta, também conhecido como o modelo operador de recolha individual, compreende a recolha de resíduos à porta da habitação de cada residente deste modo é possível recolher a máxima quantidade de resíduos com eficácia). Ainda segundo o autor este modelo é normalmente mais apropriado para moradias ou pequenos prédios de até três andares.

Por outro lado, os autores Worrell & Vesilind (2010), o modelo de recolha porta-a-porta requer vários elementos a ter em conta, e é necessário ter em consideração o número de componentes a separar na fonte, o modelo e a quantidade de contentores a utilizar, o tipo de veículos e modelo operador de recolha, a frequência, o horário mais adequado e o tipo de separação realizada após a deposição, ou seja, pode ser feita pelos operadores na fonte juntos aos recipientes de deposição ou nas estações de triagem.

d) Modelo operador de recolha indiferenciada colectiva

O modelo operador de recolha colectiva de forma genérica inclui, à semelhança do modelo porta-a-porta, uma grande variedade de opções para a deposição (Paulino, 2022). Dependendo se este for realizado de forma diferenciada (separação dos resíduos na fonte e nos pontos de depósitos) e indiferenciado (mistura de todos os tipos de resíduos), podem exigir dos produtores de resíduos a separação destes na fonte e o seu transporte para os pontos de deposição, que podem ser ecopontos ou ecocentros. Estes são o modelo operador mais generalizados porque podem ser implementados a uma escala pequena e requerem menos capital de investimento (Martinho & Gonçalves, 2000). Estes podem se dividir nos seguintes modelos operador: contentores isolados, ecopontos e ecocentros.

Para Coffey & Coad (2010), na recolha colectiva indiferenciada, geralmente empregam-se contentores isolados e são comumente usados em países em via de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, onde são misturados todos os RSU em um mesmo contentor. A recolha de RSU tende a ser realizada por camiões do tipo porta-contentor ou compactador acoplado de macaco hidráulico.

As suas principais vantagens deste método estão no facto de normalmente envolverem menores custos de capital e operação, comparativamente ao modelo operador porta-a-porta, de funcionarem como modelo operado complementares à recolha porta-a-porta, para determinadas categorias não admissíveis por este modelo operador, por serem flexíveis abrangerem mais pessoas (Paulino, 2022). Por outro lado, apresenta como principal desvantagem o facto de este modelo dificultar o processo de reaproveitamento de materiais, aumentando os custos para triagem de RSU, possibilitando assim a proliferação de vectores de transmissão de doenças, serem muito vulneráveis a actos de vandalismo, e serem esteticamente desagradáveis, barulhentos, sujos e pouco higiénicos (Martinho & Gonçalves, 2000).

2.9 Rotas de recolha de resíduos sólidos urbanos

Para Paulino (2022), o desenho e optimização de rotas de recolha é uma fase importante onde é feito o planeamento de todos os circuitos e/ou rotas de recolha. As rotas devem ser projectadas de modo a abranger todos os pontos de recolha. O desenho de rotas tem de contemplar factores como a capacidade (volume) do camião de recolha e o horário dos trabalhadores de modo a minimizar o número de voltas nas zonas. O principal objectivo é economizar os trajectos o máximo possível. De acordo com os autores Worrell & Vesilind (2010), na hora da projecção das rotas, é importante que se apresentem e se analisem os seguintes aspectos:

- Não se deve sobrepor caminhos nem construir rotas fragmentadas;
- O ponto de partida deve ser perto do local inicial onde se situa o veículo (edifício do conselho municipal, aterro, estação de transferência, etc.);
- Devem ser evitadas ruas muito movimentadas, principalmente em horas de ponta, e em ruas sem saída devem ser colectadas no lado direito da rua;
- Deve-se percorrer a rota no sentido do relógio, e as inversões de marcha devem ser evitadas, não permitindo que uma via seja a única entrada e saída.

2.10 Experiências de Gestão de resíduos sólidos em zonas suburbanas de Moçambique

A expansão de aglomerados clandestinos figura como um dos maiores desafios das cidades dos países em desenvolvimento. O crescimento desses assentamentos resulta, não só do acelerado e contínuo crescimento populacional, mas também é motivado por intensas deslocações do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida (Nanthapa & Bata, 2023).

Segundo a UN-HABITAT (2006), o termo assentamento informal é usado para descrever áreas desprovidas de infra-estrutura básica e urbanística, com habitações geralmente superlotadas, construídas de materiais precários e com situação fundiária irregular sobre o uso e ocupação do solo.

Em Moçambique destacam-se algumas iniciativas de piloto de recolha primária de resíduos em assentamentos informais, também designados de bairros suburbanos sem acesso ou com acesso limitado:

i. Projecto de recolha primária de resíduos sólidos no Município de Maputo (Bairro de Chamanculo-D e Mafalala)

De acordo com o relatório do estudo realizado em 2017 pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA), este projecto tinha como objectivo implementar a recolha primária de resíduos sólidos nos bairros suburbanos de Chamanculo D e Mafalala na Cidade de Maputo através de uma parceria público-privada entre o Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMM) e uma Micro Empresa (ME) Local que focava-se principalmente na recolha dos resíduos nas zonas sem acesso aos meios convencionais de recolha, através de meios alternativos (Carrinhas de mão, Tchovas e Triciclos) e posteriormente colocava os resíduos nos contentores alocados pelo município, onde a recolha por meios convencionais era possível.

Para a execução da recolha os agregados familiares foram solicitados a fazerem a separação dos resíduos em 2 categorias (Recicláveis e não Recicláveis), desta forma a ME tinha a responsabilidade de recolher os resíduos de forma selectiva através dos baldes afixados nas Tchovas até ao contentor mais próximo (JICA, 2017).

ii. Recolha Primária de resíduos sólidos na Zona do Goto (Ponta-Gea) Cidade da Beira

A recolha primária no assentamento informal do Goto situado no Bairro da Ponta Gêa (unidade comunal-E) foi implementado pela Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS) como parte do programa de adaptação às mudanças climáticas do Governo de Alemanha e financiado pelo Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW) em estreita colaboração com o Conselho Municipal da Beira no período de 2015-2017 e beneficiou um total de 10 300 habitantes (Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, 2014). A zona do Goto caracteriza-se por uma densidade populacional alta (cerca de 280 hab./ha), e acessos internos muito limitados (poucas ruas internas permitem acesso a viaturas ligeiras), o acesso a maior parte da área consiste numa rede complexa de caminhos estreitos.

A implementação da recolha primária nesta zona suburbana do bairro da Ponta Gêa teve em conta os seguintes elementos:

- Informação urbana (acessos internos, sistema de drenagem, morfologia urbana);
- Geração de resíduos (população, capitação, composição dos resíduos);

- Análise do sector de gestão de resíduos no CMB (equipamento e pessoal, taxa de cobertura, situação financeira, regulamentos);
- Experiências existentes de gestão de resíduos sólidos a nível da comunidade na Beira e Moçambique;
- Informações sobre actividades de reciclagem na Beira e Moçambique (actores, mercado, destino do material reciclado, etc.).

CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Nesta sessão, são apresentados os procedimentos e etapas realizadas para a concretização desta pesquisa. De modo geral, a pesquisa é composta por duas etapas principais. A primeira etapa descreve os passos dos métodos geoespaciais utilizados para a elaboração de mapas e a identificação dos pontos de depósitos de resíduos sólidos. A segunda parte abrange a análise dos dados qualitativos e quantitativos, com base nas entrevistas e no inquérito aplicado.

Figura 3

Fluxograma das Etapas da Pesquisa

3.1 Método de abordagem e Tipo de Pesquisa

Para a realização deste trabalho de pesquisa, o método de abordagem usado foi o dedutivo, que constitui um processo de análise de informação, através do raciocínio lógico da dedução, para se obter uma conclusão a respeito de um determinado assunto. O método dedutivo, de acordo com o entendimento clássico, é o método que parte do geral para o particular (Marconi & Lakatos, 2003). A partir de princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis, prediz-se a ocorrência de casos particulares com base na lógica (Assis, 1998).

Nesta pesquisa científica, optou-se pelo método dedutivo, que permite a análise de dados gerais, neste caso, dados teóricos em relação ao tema em pesquisa, que depois são tornados particulares para a situação real do objecto de estudo – a análise e proposta de gestão de resíduos sólidos no Bairro suburbano de Chipangara, Cidade da Beira.

A presente pesquisa é definida como uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória e descritiva. Segundo Prodanov & Freitas (2013), uma pesquisa aplicada tem como objectivo gerar novos conhecimentos que contribuam para o avanço da ciência. No que se refere ao carácter exploratório e descritivo, Gil (2008), destaca que esse tipo de pesquisa visa descrever aspectos relacionados às características, como a colecta e o transporte de resíduos, ou um grupo específico de pessoas, além de estabelecer relações entre as variáveis em estudo.

Além disso, esta pesquisa adopta uma abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando métodos de colecta, organização e interpretação de dados por meio de números ou linguagem matemática. O trabalho de campo foi dividido em quatro etapas principais: primeiro, foi realizado um levantamento de informações com base na pesquisa bibliográfica exploratória; em seguida, ocorreu a colecta de dados em campo por meio de uma entrevista aos colaboradores do concelho Municipal da Beira e por fim será feito um inquérito aos agregados familiares residentes no Bairro de Chipangara; depois, os dados foram processados e organizados; por fim, os resultados foram apresentados.

Esta estrutura permitiu estabelecer uma compreensão abrangente do tema em questão e contribuiu para o aumento do conhecimento na área.

3.2 População e Amostra

Antes de apresentar a definição do termo amostra, é importante destacar o conceito de universo ou população-alvo. Pois de acordo com Prodanov & Freitas (2013), o universo ou população-alvo é um conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum, sendo N , o número total de elementos do universo ou da população. Enquanto, amostra é uma parte da população ou do universo, seleccionada de acordo com uma regra ou um plano específico por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população (Gil, 2008).

Neste sentido, a pesquisa teve como universo os agregados familiares do Bairro de Chipangara.

O processo de selecção da amostra para a pesquisa foi por conveniência, isto é, amostragem não probabilística, que é um tipo de amostragem em que existe uma dependência, pelo menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador de campo para a selecção dos elementos da população para compor a amostra (Oliveira, 2011).

De acordo com Uakarn *et al.* (2021), para determinar o tamanho da amostra da população é aplicada a fórmula desenvolvida por Yamane em 1967, que propõe que para um nível de confiança 95% e $p=0,5$ e um erro de 5% o tamanho da amostra foi dado pela seguinte equação:

Para a determinação do tamanho da amostra foi usada a seguinte expressão:

$$n = \frac{N \cdot n_0}{N + n_0}$$

Onde:

N : tamanho da população (universo);

n : tamanho final da amostra;

n_0 : tamanho inicial da amostra e $n_0 = \frac{1}{E_0^2}$;

E_0 : erro amostral tolerável.

Assim, foi tomado o erro amostral aceitável, correspondente a 5%. E perante essa escolha, a fórmula permitiu determinar o tamanho da mostra com um erro não superior a 5%.

Determinação da amostra:

$N = 6863$ Agregados familiares

$E_0 = 5\% = 0,05$

Tamanho inicial da amostra:

$$n_0 = \frac{1}{E_0^2} = \frac{1}{(0,05)^2} = 400$$

Tamanho final da amostra:

$$n = \frac{N \cdot n_0}{N + n_0} = \frac{6863 \cdot 400}{6863 + 400} = \frac{2745200}{7263} = 377,97 \approx 378$$

Sendo assim, o tamanho final devia ser superior a 378, para melhor exactidão dos resultados e tomaremos 378 famílias.

E para inquirir estas famílias foi usada uma outra técnica de amostragem, isto é, amostragem por conglomerado, que é um tipo de amostragem que exige a utilização de mapas detalhados de regiões, estados e municípios, pois para a selecção da amostra, há subdivisão da área a ser pesquisada por bairros, quarteirões e domicílios, que serão sorteados para composição dos elementos da amostra, e a pesquisa é realizada de forma sistemática (Oliveira, 2011).

Onde, num primeiro estágio consistiu em seleccionar as unidades comunais. Num universo de nove (9) unidades que fazem parte da zona de Chipangara, foram sorteadas (7) unidades comunais (UC) que constituem a zona suburbana do bairro, pois representam o grupo-alvo pretendido para efeitos da presente pesquisa e, de certa forma, dispõem do número das famílias por inquirir.

3.3 Técnicas de Colecta de Dados

3.3.1 Inquérito por entrevista

Gil (2008), define entrevista como sendo uma conversa entre duas ou mais pessoas, que pode ser mais ou menos sistemática, cujo objectivo é obter informações ou recuperar e registar experiências de vida guardadas na memória das pessoas. Trata-se de uma técnica de interacção social, uma forma de diálogo assimétrico em que uma das partes busca obter dados enquanto a outra atua como fonte de informação.

A entrevista consiste em listar as perguntas que se deseja abordar com cada entrevistado. Entretanto, a forma de perguntar, a estrutura das perguntas e a ordem em que são feitas podem variar conforme as características de cada entrevistado, sendo possível incluir outras questões conforme a necessidade (Oliveira, 2011).

Na presente pesquisa foi aplicada uma entrevista estruturada, que é aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas e ela se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efectuada de preferência com pessoas seleccionadas de acordo com um plano (Marconi & Lakatos, 2003). No âmbito desta pesquisa, as entrevistas foram organizadas da seguinte forma:

3.3.1.1 Entrevista com Representantes do Conselho Municipal da Beira

Para obter informações detalhadas sobre o processo de recolha e transporte de resíduos sólidos na área de estudo, foram realizadas entrevistas com representantes da Vereação de

Gestão Urbana e Equipamento (VGUE) do CMB, especificamente com o Chefe de Recolha, e com o Secretário do Bairro de Chipangara no mês de Janeiro de 2025. Nessas entrevistas, foram utilizadas perguntas abertas, conforme descrito no Apêndice-I, permitindo uma abordagem mais flexível e a obtenção de dados mais ricos e detalhados sobre a problemática em questão.

3.3.1.2 Levantamento de actores informais envolvidos no reaproveitamento de RSU em Chipangara

Com o objectivo de compreender o papel do sector informal na gestão de resíduos sólidos urbanos na área de estudo, foi realizado um levantamento específico junto a indivíduos e grupos informais actuantes na recolha, compra e reaproveitamento de materiais recicláveis na zona suburbana de Chipangara.

Esta etapa visou identificar os principais actores informais envolvidos, os tipos de resíduos reaproveitados e o destino final dados aos materiais recicláveis. A colecta dos dados foi feita de forma presencial no terreno, entre os meses de Dezembro de 2024 e Fevereiro de 2025 por meio de uma ficha de levantamento estruturada (vide apêndice-X).

A seleção dos participantes baseou-se na observação directa e recomendações dos líderes comunitários locais, priorizando aqueles que actuam de forma regular em pontos estratégicos do bairro. Ao todo foram abordados 5 actores informais envolvidos no reaproveitamento de RSU na área do estudo.

Esta abordagem permitiu não apenas a identificação de tipo de materiais reaproveitados, mas também revelou aspectos importantes da cadeia informal de gestão de RSU, contribuindo para a análise apresentada na componente de discussão dos resultados.

3.3.1.3 Inquérito aos Agregados familiares da zona suburbana de Chipangara

Ainda no âmbito da recolha de dados foi aplicado um inquérito para os agregados familiares da zona suburbana de Chipangara (vide apêndice-II), com recurso ao *Software Kobotoolbox* conforme ilustra a figura 4. O objectivo era de conhecer e colher informações junto da comunidade da zona suburbana de Chipangara sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos.

Figura 4

Interface do inquérito para os agregados familiares elaborados no Kobotoolbox

The screenshot displays the KoboToolbox interface for a survey titled "AGREGADOS FAMILIARES NO CHIPANGARA". The interface shows a data table with 404 results. The table has the following columns: Validation, start, end, start-geopoint, Record your current location, A1. Genero, A2. Idade do Responsável pelo Domicilio, and A3. Comur. The table is currently displaying 10 rows of data.

Validation	start	end	start-geopoint	Record your current location	A1. Genero	A2. Idade do Responsável pelo Domicilio	A3. Comur
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.841385 34.852...	-19.841385 34.852...	Femenino	36-60 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.840082 34.856...	-19.839961 34.856...	Femenino	36-60 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.840062 34.856...	-19.840062 34.856...	Masculino	18-35 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.841537 34.852...	-19.840062 34.856...	Masculino	18-35 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.841228 34.852...	-19.841228 34.852...	Masculino	Menor de 18 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.842225 34.857...	-19.842292 34.857...	Femenino	Mais de 60 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.841165 34.852...	-19.841165 34.852...	Femenino	36-60 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.840007 34.856...	-19.840007 34.856...	Masculino	36-60 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.843227 34.8563...	-19.842332 34.858...	Femenino	Mais de 60 anos	H
-	Dec 9, 2024 3...	Dec 9, 2024 3...	-19.843521 34.858...	-19.843521 34.858...	Femenino	18-35 anos	H

Nota: Elaborado a partir da versão gratuita do Kobotoolbox (para ONGs e pesquisadores independentes) disponível em <https://kf.kobotoolbox.org>, 2024.

O *KoBoToolbox* é um *software* gratuito amplamente utilizado em ambientes de crises humanitárias e por pesquisadores em diversos países em desenvolvimento para a construção de inquéritos, os quais são posteriormente enviados para dispositivos móveis para colecta de dados em campo. A colecta pode ser realizada através do aplicativo *KoBoCollect*, na plataforma Android, ou via formulário web em outras plataformas (Silva & Silva, 2020).

Entre suas funcionalidades destacam-se: criação e implementação de inquéritos móveis, colecta de dados offline, geolocalização de respostas e elaboração de relatórios personalizados. Uma das principais vantagens do *KoBoToolbox* é a possibilidade de construir questionários utilizando apenas um dispositivo eletrônico com acesso à internet. Além disso, permite ao pesquisador colectar dados de campo, incluindo informações georreferenciadas, mesmo sem conexão à internet. Posteriormente, a cessar um ponto com internet, o usuário pode facilmente descarregar os dados colectados. Essa funcionalidade torna o *KoBoToolbox* uma alternativa eficiente aos questionários tradicionais impressos, ao mesmo tempo que

optimiza o tempo e reduz o risco de erros durante a transição dos dados para planilhas no MS Excel.

Tabela 1

Lista de unidades comunais e seus respectivos números de famílias inquiridas

Unidade Comunal	UC-A	UC-B	UC-C	UC-D	UC-G	UC-H	UC-I	TOTAL
Nº de casas	54	54	54	54	54	54	54	378

Nota: Adaptado pelo autor, 2025.

No contexto desta pesquisa, foi elaborado um inquérito na plataforma KoBoToolbox com perguntas fechadas (Apêndice-II), aplicado à comunidade local do bairro de Chipangara no período de Novembro a Dezembro de 2024. A amostra incluiu 378 agregados familiares da zona suburbana do bairro de Chipangara em 7 unidades comunais (UC-A, UC-B, UC-C, UC-D, UC-G, UC-H e UC-I), identificadas como as áreas mais problemáticas em relação à gestão de resíduos sólidos urbanos conforme ilustra a figura 5.

Figura 5

Distribuição do Inquérito por unidade comunal

Nota: Mapa elaborado com base em dados da CENACARTA através do software e Qgis. 2.18.24, 2025.

3.3.1.4 Perfil Sociodemográfico dos inquiridos

A caracterização do perfil sociodemográfico dos inquiridos constitui uma etapa essencial da metodologia da pesquisa, pois permite compreender o contexto em que se inserem os agregados familiares da zona suburbana de Chipangara. Este perfil foi delineado tendo como variáveis o género, idade e número de pessoas em cada agregado familiar.

a) Distribuição percentual dos inqueridos em relação ao género

Em termos de género o inquérito abrangeu 227 mulheres corresponde a 60% e 151 homens correspondentes a 40% conforme ilustra a figura 6.

Figura 6

Distribuição percentual dos inqueridos em relação ao género

Nota: Dados recolhidos em inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024.

b) Distribuição percentual dos inqueridos em relação a idade

A figura 7, apresenta a distribuição do inquérito para a população em relação a idade, o qual foi distribuído considerado as seguintes faixas etárias:

- Menor de 18 anos
- 18-35 Anos
- 36-60 Anos
- Mais de 60 anos

Figura 7

Distribuição percentual dos inqueridos em relação as idades

Nota: Dados recolhidos em inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024.

c) Distribuição percentual de agregado familiar por cada casa inquirida

A figura 8, apresenta a distribuição percentual do agregado familiar por cada casa visitada durante a pesquisa de campo, onde constatou-se que 205 casas inquiridas apresentam um número de agregado familiar que varia de 3 a 5 pessoas, o que corresponde a 54,2% do total inquirido. Além disso, 135 casas vivem com mais de 5 pessoas, representando 35,2%, enquanto apenas 40 casas têm entre 1 à 2 pessoas, correspondendo assim a 10,6% do total dos inquiridos.

Figura 8

Percentual de número de agregado familiar por cada casa inquirida

Nota: Dados recolhidos em inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024.

3.3.2 Observação Directa

A observação directa é uma técnica de colecta de dados que envolve a percepção e o registo sistemático de comportamentos, eventos ou fenómenos tal como ocorrem em seu ambiente natural, sem a interferência ou manipulação por parte do pesquisador. Essa abordagem permite uma compreensão aprofundada dos processos estudados, capturando nuances que outros métodos podem não revelar (Oliveira, 2011). Segundo Marconi & Lakatos (2003), a observação directa intensiva utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenómenos que se deseja estudar. No contexto da gestão de resíduos sólidos urbanos no bairro suburbano de Chipangara, na cidade da Beira, essa abordagem foi fundamental para compreender *in loco* as práticas de deposição, recolha e transporte e de resíduos, bem como para identificar desafios e oportunidades de melhoria, conforme o quadro 1.

Quadro 1

Tipos de práticas de gestão de resíduos sólidos observadas no Bairro de Chipangara.

Aspectos observados	Descrição	Observações Adicionais
Tipo de Transporte	Camião compactador	Recolha feita em pontos pré-estabelecidos pelo CMB
	Carrinha de mão	Meio de transporte usado para recolha de RSU durante a varredura feita por trabalhadores sazonais nas ruas principais.
Forma de deposição dos resíduos	Deposição em contentores de 6 m ³	Esta deposição é feita pelos moradores que residem em zonas onde tem contentores alocados pelo CMB
	Descarte de RSU em lixeiras informais (focos de lixo no chão)	Prática comum no interior do bairro onde o serviço de recolha é deficiente ou inexistente.
	Descarte de RSU nas valas de drenagens	Está pratica tem causado obstrução das valas e limitando o escoamento superficial das águas durante a época chuvosa e como consequência propiciando inundações e proliferação de vectores de doenças relacionados ao mau saneamento do meio.
Vias de acesso	Ruas principais não pavimentadas	Permite acesso ao camião de recolha do CMB
	A maior parte das ruas são estreitas e não permite o cruzamento de 2 veículos (Passa um de cada vez)	Não permitindo que o camião de recolha do CMB (2.60 metros) chegue no interior do bairro
	As ruas no interior do bairro são de terra batida e com uma superfície irregular	No tempo chuvoso ficam inundadas e dificultam o tráfego de pedestres e veículos.
Desafios	Proliferação de lixeiras informais no interior do bairro	Causando poluição ambiental e mau aspecto visual.
	Frequência irregular de recolha dos RSU pelo CMB	Com maior enfoque para o interior do bairro.
	Falta de conscientização para a recolha selectiva	Contribuindo para a mistura de resíduos orgânicos e inorgânicos.
Oportunidades de Melhorias	Criação de rotas para recolha primária	Permitindo que os serviços de recolha cheguem aos moradores que vivem no interior do bairro.
	Aumento da frequência de recolha de RSU	Evitando acumulo excessivo de RSU em locais inapropriados
	Melhoria na infraestrutura de transporte dos RSU	Permitindo o empregar meios adaptados a realidade do bairro
	Parceria com catadores informais	Incluindo-os no sistema formal de gestão de RSU no bairro
	Educação ambiental da comunidade	Promovendo praticas adequadas de acondicionamento e descarte dos resíduos sólidos (como tríciclos e tchovas).

Nota: Dados elaborados com base na observação constatada durante o trabalho de campo na zona suburbana de Chipangara, 2024-2025.

3.3.3 Delimitação das Unidades Comunais e ruas terciarias na zona suburbana de Chipangara

Para o mapeamento das unidades comunais e ruas terciarias recorreu-se ao software aberto *Locus Map*, que é um aplicativo de navegação multifuncional para dispositivos androids, que foi desenvolvido em 2009 na República Checa. O aplicativo foi concebido para atender as necessidades de entusiastas de actividades ao ar livre, como caminhadas, ciclismo e geocaching. Além do uso recreativo o aplicativo é também usado por profissionais para colecta de dados geoespaciais devido as suas funcionalidades de navegação e mapeamento (Araujo & Silva Filho, 2018).

Por outro lado, O *Locus Map* oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo navegação em ambientes naturais, determinação do posicionamento do usuário em mapa *online* ou *off-line*; registar suas trilhas e treinos; dar direcções de navegação a destinos turísticos; ajudar no planeamento da sua incursão de *geocaching*; e buscar e disponibilizar endereços e marcos naturais (Almeida, 2016). Esta ferramenta já foi utilizada por (Serrao *et al.*, 2024), em um estudo sobre a identificação de intervenções de requalificação da zona suburbana do bairro de Macuti (Macuti-Miquejo) na cidade da Beira. O objectivo foi de mapear as unidades comunais, vias de acesso e locais de deposição informal de resíduos sólidos.

A adopção do Locus Map nesse contexto demonstrou-se eficaz na geração de mapas temáticos e sistematização de informações territoriais em áreas urbanas com características semelhantes as do bairro de Chipangara. Assim, a presente pesquisa, considera o uso do Locus Map, como uma escolha metodológica adequada, tanto pela sua funcionalidade técnica como pela sua pertinência empírica demonstrada em estudos anteriores.

O trabalho da delimitação espacial da área de estudo foi dividido em 2 etapas:

a) Delimitação das Unidades Comunais

Para a realização desta etapa da pesquisa foi feito um trabalho de campo em coordenação com a estrutura do bairro, onde percorreu-se a pé os limites de cada uma das 7 unidades comunais da zona suburbana de Chipangara e fez-se o registo das trilhas com recurso ao aplicativo Locus Map e posteriormente os dados foram convertidos no formato KML para facilitar o seu processamento no QGIS.

b) Delimitação das ruas terciárias no interior do bairro

Esta delimitação foi feita com o objectivo de mapear as ruas acessíveis para veículos alternativos para recolha de resíduos sólidos, como triciclos motorizados, triciclos não motorizados, tchovas e veículos ligeiros.

Para o efeito percorreu-se a pé nas ruas acessíveis para estes tipos de veículos e registou-se as trilhas no aplicativo Locus Map e posteriormente os dados foram convertidos em ficheiros KML e foram usados para a elaboração do mapa de vias de acesso da área de estudo.

3.3.4 Mapeamento dos Locais de Deposição de resíduos sólidos

O mapeamento dos locais de deposição de resíduos é uma abordagem metodológica que combina técnicas de georreferenciamento, observação directa e análise espacial para identificar e caracterizar os pontos de descarte de resíduos sólidos em um determinado território. Essa técnica é amplamente utilizada para subsidiar o planeamento de sistemas de gestão de resíduos, identificando problemas e propondo soluções sustentáveis.

Os autores Gonçalves, *et al.* (2020), destacam que o uso de ferramentas de georreferenciamento em pesquisas de resíduos sólidos permite identificar padrões espaciais críticos e áreas prioritárias para acções de gestão. O mapeamento dos locais de deposição de resíduos sólidos foi realizado com o objectivo de identificar, caracterizar e analisar os pontos de descarte existentes no bairro suburbano de Chipangara. Essa etapa foi fundamental para compreender a distribuição espacial dos locais de deposição, diferenciando os pontos formais e informais, e para fornecer informações que subsidiassem propostas de melhoria para a gestão de resíduos sólidos no bairro.

A aplicação da técnica de mapeamento envolveu três etapas principais:

a) Levantamento Preliminar de Dados

Inicialmente, foi realizado um levantamento de dados secundários por meio da consulta a relatórios municipais, estudos existentes e imagens de satélite. Esta etapa permitiu identificar áreas previamente conhecidas pela deposição de resíduos e definir uma base preliminar para o trabalho de campo. Ferramentas como o Google Earth foram utilizadas para observar características gerais do bairro e identificar possíveis pontos de interesse.

b) Georreferenciamento

Durante o trabalho de campo, os locais de deposição de resíduos foram identificados e georreferenciados utilizando um dispositivo GPS portátil Garmin (vide Apêndice-V). As coordenadas geográficas foram registradas para cada ponto de descarte encontrado durante o trabalho de campo.

Os locais de deposição foram classificados em dois tipos principais:

- **Locais Formais:** Áreas autorizadas pelo CMB para o descarte de resíduos, como contentores e caixas fixas.
- **Locais Informais:** Áreas não autorizadas pelo CMB, contudo utilizadas pela população para descarte irregular, como terrenos baldios, vias de acesso, focos de lixo no chão e valas de drenagens.

c) Elaboração de Mapas Temáticos

O uso dos SIGs é crucial na análise de circuitos e/ou rota de recolha de resíduos sólidos urbanos, com isso nesta pesquisa, foi recorrido aos softwares ARCGIS e QGIS para elaboração dos mapas temáticos de descrição de pontos de recolha, e caracterização dos pontos de deposição de resíduos na área de estudo (Martins, 2015). Para a elaboração dos mapas, foram usados dois tipos de imagens de satélite, a saber, uma do Google Satélite e uma do OpenStreetMap, com o Zoom 18, baixadas online do *Software SAS Planet Release 191221*.

Os dados vectoriais referentes aos limites administrativos usados constituem-se os do CENACARTA no formato de *shapefiles*. A projecção usada foi o *Transverse Mercator*, e os Modelo operadores de Coordenadas usado foi o WGS 1984 UTM Zone 36S. Ferramentas específicas do QGIS, como a análise de buffer, foram aplicadas para avaliar a proximidade dos pontos de descarte em relação a áreas residenciais, vias de acesso e serviços de colecta. A simbologia foi utilizada para diferenciar os locais formais dos informais, bem como os tipos e volumes de resíduos descartados.

3.3.5 Dados Secundários

A utilização de dados secundários na pesquisa teve como objectivo complementar e contextualizar as informações obtidas durante o trabalho de campo, fornecendo uma base sólida para a análise do sistema de gestão de resíduos sólidos no bairro suburbano de

Chipangara. Essa abordagem permitiu a cessar informações previamente colectadas por instituições públicas, organizações não-governamentais e outros estudos académicos, optimizando os recursos disponíveis para a realização da pesquisa. Os dados secundários foram obtidos a partir de diferentes fontes confiáveis, que incluem:

- Relatórios e Documentos Oficiais;
- Estudos e Pesquisas Académicas;
- Bases de Dados Estatísticas;
- Mapas e Imagens de Satélite.

3.4 Determinação do nível de serviço de recolha de resíduos sólidos

Para a determinação do nível de serviço de recolha no bairro de Chipangara foi feita uma interpolação dos dados dos questionários feitos aos agregados familiares através da ferramenta *waste wise cities tool* (WWCT).

A ferramenta *waste wise cities wise tool* é um guião passo a passo para avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos municipais numa cidade por meio da monitoria do indicador 11.6.1 dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que é a "*Proporção de resíduos sólidos municipais colectados e gerenciados em instalações controladas do total de resíduos sólidos municipais gerados pela cidade*" (UN-HABITAT, 2021). Esta ferramenta fornece informações críticas e parâmetros para estabelecer melhores estratégias de gestão de resíduos e recursos que ajudam as cidades a criar oportunidades de negócios, emprego e meios de subsistência, e transição para uma economia circular.

Para a avaliação do nível de serviço de recolha de resíduos a presente pesquisa baseou-se em 3 critérios indicados na ferramenta *waste wise cities tool* que a seguir passa-se a apresentar:

- Distância da residência em relação ao ponto de colecta designado;
- Frequência da recolha dos resíduos pelas autoridades municipais;
- Separação dos resíduos em diferentes frações.

A escala de classificação dos níveis de serviço foi desenvolvida com base em critérios específicos relacionados à qualidade do serviço prestado, avaliados por meio de indicadores como distância até o depósito, frequência de colecta e separação dos resíduos. Cada nível de serviço (Completo, Melhorado, Básico, Limitado e Sem Serviço) foi determinado a partir de

valores percentuais atribuídos a esses indicadores no inquérito, reflectindo a eficiência e disponibilidade do serviço em diferentes categorias.

Para cada indicador, foram calculados os percentuais relativos à proporção de atendimentos em cada nível de serviço, considerando os dados colectados durante a pesquisa. A média percentual foi incluída no gráfico para sintetizar o desempenho geral de cada nível, permitindo uma visão comparativa mais clara. Essas médias foram calculadas somando os percentuais de cada indicador dentro de um nível e dividindo pelo número total de indicadores considerados com recurso ao Rstudio (versão 4.2).

A representação visual foi feita em barras empilhadas com recurso ao software estatístico (SPss V.20) para destacar a contribuição individual de cada indicador dentro do nível de serviço, enquanto as médias gerais aparecem como pontos para facilitar a identificação do valor central de cada categoria.

Quadro 2

Níveis de serviços de recolha de resíduos sólidos municipais

	Definição	
Nível de Serviço	Porta-a-Porta	Ponto de colecta designado
COMPLETO	Frequência e regularidade básicas Sem grandes dejetos Separação em três ou mais frações	Dentro de 200m de distância Frequência e regularidade básicas Sem grandes dejetos Separação em três ou mais frações
MELHORADO	Frequência e regularidade básicas Sem grandes dejetos Separação em duas frações	Dentro de 200m de distância Frequência e regularidade básicas Sem grandes dejectos Separação em duas frações
BÁSICO	Frequência e regularidade básicas Sem grandes dejetos Sem Separação	Dentro de 200m de distância servida Frequência e regularidade básicas Sem grandes dejectos Sem Separação
LIMITADO	Sem frequência e regularidade básicas. Com muito lixo	Dentro de 200m de distância, mas sem frequência básica e regularidade ou Mais de 200m de distância. Com muito lixo
SEM SERVIÇO	Não possui serviços de coleta de lixo	

Nota: Adaptado de (UN-HABITAT, 2021).

3.5 Técnicas de organização, análise e interpretação dos dados

A organização e análise dos dados foram realizadas com o auxílio de softwares estatísticos, como *Microsoft Excel*, *Jamovi* e *IBM SPSS*. Essas ferramentas foram utilizadas para responder aos objetivos da pesquisa de maneira abrangente. Especificamente, para os dados referentes à gestão de resíduos sólidos das famílias nos quarteirões da zona de Chipangara, conforme definido anteriormente, as análises foram conduzidas principalmente no *Microsoft Excel* e no *Jamovi*. Essa abordagem permitiu uma interpretação eficaz dos dados colectados, facilitando a identificação de padrões e a formulação de recomendações para aprimorar a gestão de resíduos na comunidade.

Figura 9

Fluxograma de Procedimentos Metodológicos da Pesquisa

CAPÍTULO 4: ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO DE CHIPANGARA

Como confere a designação do capítulo, este é específico para a exposição de conteúdo referente a descrição detalhada da área de estudo, onde inclui se aspectos como: localização geográfica, saneamento do meio, drenagem urbana, habitação, evolução demográfica, entre outros considerados importantes com relação ao tema em abordagem.

4.1 Localização geográfica

O bairro de Chipangara, fica localizado na cidade da Beira, Província de Sofala e limita-se, a norte com o bairro de Matacuane, a oeste com o bairro da Ponta Gêa, a leste com os bairros de Macurungo e Macuti, e a sul com o Oceano Indico, conforme ilustra a figura 10. Chipangara, é um dos 26 bairros municipais da cidade da Beira e faz parte do posto administrativo do Chiveve, possui uma superfície de 2568485.184 m² e uma população de 25 757 habitantes (13082 homens e 12675 mulheres) e com 6863 agregados familiares, e possui um total de 9 unidades comunais (A,B,C,D,E,F,G,H e I) (Instituto Nacional de Estatística, 2019).

Figura 10

Mapa de Enquadramento geográfico do bairro de Chipangara

Nota: Elaborado a partir da base de dados da CENACARTA através do Software ArcGIS 10.8, projecção (WGS 1984, UTM), 2025.

4.2 Histórico e Origem do bairro de Chipangara

Historicamente o surgimento de bairros nas periferias das cidades como o caso de Chipangara, está relacionado com o crescimento de empresas desenvolvidas pela colónia portuguesa desde 1947 a 1975 como o porto da Beira, promovendo a migração de populações do campo para a cidade, provenientes na sua maioria das províncias da Zambézia e Inhambane. Durante a guerra civil registou-se a deslocação de trabalhadores das grandes empresas açucareiras como Marromeu, Mafambisse e outras para zonas mais seguras como o bairro de Chipangara na cidade da Beira devido a insegurança que se verificava nas áreas rurais (Ramos, et al., 2008).

No entanto, este fenómeno fez com que as áreas urbanas fossem vistas como locais seguros e considerados espaços que oferecessem oportunidades melhores do que o meio rural. Por isso, os espaços urbanos tiveram que sofrer o fenómeno de “inchaço urbano”, dado que, esses recebiam um contingente populacional enorme, sem que os serviços urbanos estivessem preparados para responder as necessidades dos residentes, no que concerne ao processo de colecta e tratamento adequado dos resíduos sólidos (Cossa, 2016).

Esta situação contribuiu para que a população adoptasse alternativas de destinação tais como: lixeiras informais, trincheiras de pequeno porte caseiro (enterro), queima e deposição ao longo das ruas e terrenos vazios, ameaçando desse modo a saúde pública na cidade, no que tange à eclosão epidemiológica de diarreias e malária.

4.3 Drenagem Urbana

De acordo com Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (2014), a zona suburbana de Chipangara é particularmente vulnerável a inundações internas, devido à proximidade do nível das águas subterrâneas e falta de um sistema de drenagem eficiente. O sistema de drenagem terciário existente consiste de várias valas pequenas (comprimento total de aproximadamente 1500 metros), escavadas na sua maioria pela população. Durante a época chuvosa, grandes partes da zona suburbana experimentam regularmente inundações, com águas estagnadas por muito tempo nas áreas baixas. Nas áreas sem valas de drenagem (norte do assentamento), as águas permanecem por meses depois da época chuvosa.

Por outro lado, encontra-se água estagnada dentro das valas, que sofrem de vários problemas estruturais tal como obstrução com sedimentos, vegetação (sem revestimento de betão) e resíduos sólidos. Alguns dos canais não tem saída descarga efectiva, devido ao bloqueio por construções, e maior parte dos tubos subterrâneos instalados nos cruzamentos de

caminhos internos estão entupidos, devido a diâmetros nominais pequenos e falta de manutenção, bem como declives invertidos.

Figura 11

Valas de drenagens entupidas com RSU no interior do bairro de Chipangara

Figura 12

Mapa de rede pública de abastecimento de água potável

Nota: Elaborado com base nos dados providenciados pelo FIPAG através do software ArcGIS 10.5 e Qgis. 2.18.24, 2025.

4.4 Habitação

De acordo com o Plano de Estrutura Urbana da cidade da Beira elaborado pelo Conselho Municipal da Beira (2020), no que concerne à habitação, no bairro de Chipangara apresenta 3 tipos de habitações construídas com diferentes materiais conforme descritos abaixo:

- a) **Palhotas e casas básicas:** construídas por material de origem vegetal (capim, palha, palmeira, colmo, bambu, caniço, adobe, paus maticados), com apenas 1 quarto sem cozinha e casa de banho.
- b) **Casas mistas:** construídas com materiais duráveis (bloco de cimento, chapa de zinco/fibrocimento, telha/laje de betão) e materiais de origem vegetal. Estes materiais convencionais são incorporados à medida que o grupo doméstico consegue reunir as condições financeiras que permitam a sua compra, sendo esta a construção predominante na zona suburbana do bairro.
- c) **Casas convencionais e flats:** construídas com materiais duráveis (bloco de cimento, tijolo, chapa de zinco, de fibrocimento ou telha, betão, vidro), com sistemas prediais parcial ou integralmente implementados.

Ainda de acordo com o plano de estrutura urbana da cidade da Beira os assentamentos desordenados constituem mais de 63% do total da área de ocupação humana, reforçando a necessidade urgente da implementação de medidas que tenham em vista tanto a interrupção do processo de ocupação desordenada do território, como da requalificação de áreas actualmente desordenadas de modo que elas possam passar, com o decorrer do tempo, à condição de urbanizadas.

Por outro lado, o bairro de Chipangara é classificado como uma área suburbana sem acesso ou com acesso limitado conforme as categorias de áreas urbanas indicadas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos do Município da Beira (2023-2027), sendo por isso caracterizado por áreas não planificadas, edificação em zonas sem infra-estruturas ou por completar, sem definição clara dos limites das parcelas e apresenta uma densidade superior a 60 habitações por hectare (CMB, 2023). O denominador comum nestas áreas é que o acesso de veículos convencionais de recolha é particularmente difícil e muitas vezes impossível.

4.5 Vias de acesso

No que diz respeito as vias de acesso no interior do bairro suburbano de bairro de Chipangara a zona suburbana de Chipangara apresentam vias de acesso de terra batida e

apresenta uma largura média de 3.30 metros e uma largura mínima de 1.56 metros (Vide Apêndice VII), que se classificam em estradas primárias, secundárias e terciárias (ver figura 11).

Tabela 2

Largura média das ruas da zona suburbana de Chipangara.

Rota/Ruas	Largura média (m)	Nome da Rua/Avenida
Rota 1	3.32	UCM-Casa de banho do povo
Rota 2	3.33	Chitongo
Rota 3	3.02	Chitongo-Antena Vodacom
Rota 4	2.39	Bom garfo-EPC Palmeiras
Rota 5	6.76	Oficina-UCM
Rota 6	1.56	Antena TCMCEL-Banca Tia Maria
Rota 7	2.02	Guacha-sede do MDM
Rota 8	2.52	PT-Ponteca
Rota 9	4.32	R.1058 e Rua Vasco Da Gama
Rota 10	2.29	Prédio Novo-Antigo Manuelito
Rota 11	2.65	Antigo Manuelito-Areia Cheia
Rota 12	5.43	PT-EPC Palmeiras

Nota: Elaborado com base na tabela de atributos do shapefile do bairro de Chipangara disponibilizado pela CENACARTA através do software ArcGIS 10.5 e Qgis. 2.18.24, 2025.

Figura 13

Mapa da rede viária do bairro de Chipangara

Nota: Elaborado com base em dados da CENACARTA através do software ArcGIS 10.5 e Qgis. 2.18.24, 2025.

CAPÍTULO 5: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Neste capítulo, procede-se à apresentação e discussão dos dados de campo considerados relevantes em relação aos objectivos traçados para mostrar as principais constatações da pesquisa mediante da metodologia aplicada.

5.1 Caracterização dos tipos de recolha e transporte de resíduos sólidos em vigor no bairro de Chipangara

Nesta seção da pesquisa, são apresentadas as análises referentes à caracterização dos tipos de recolha e transporte de resíduos sólidos na zona suburbana do bairro de Chipangara. Para o efeito foram examinados diversos aspectos, incluindo os locais de depósito de resíduos sólidos, a entidade responsável pela colecta (CMB), a existência ou ausência de serviços de colecta, e se o Bairro realiza ou não a separação dos resíduos que produz. Além disso, foi avaliada a frequência da colecta e os tipos de resíduos gerados, entre outros factores considerados relevantes para esta pesquisa. Essas análises visam fornecer uma compreensão abrangente da situação da gestão de resíduos sólidos na área de estudo.

Figura 14

Locais de deposição dos resíduos pela comunidade

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 14, apresenta os dados sobre os locais de deposição dos resíduos pelos moradores do bairro suburbano de Chipangara. Dos 378 inquiridos, 38,1% afirmam que

depositam seus resíduos em contentores, destacando-se como a opção mais utilizada. Em seguida, 22,0% optam pela queima dos resíduos, uma prática que gera preocupações ambientais e com impactos na saúde pública. A deposição em valas de drenagem é mencionada 18,8%, o que propicia uma preocupação com a gestão inadequada dos resíduos, pois essa prática contribui para o entupimento de valas de drenagem e consequente deficiente escoamento de águas pluviais na época chuvosa, deixando assim o bairro susceptível a inundações urbanas e contaminação de cursos de água.

Além disso, 10,8% dos inquiridos afirmaram que enterraram os seus resíduos, e 10,3% depositam lixo em focos de lixo do bairro. Essas últimas práticas revelam um desafio significativo para a gestão de resíduos sólidos na comunidade, uma vez que podem resultar em impactos negativos no meio ambiente e na saúde pública. A predominância do uso de contentores sugere que há alguma infra-estrutura disponível para a colecta de resíduos, mas as outras opções indicam a necessidade urgente de campanhas educativas e melhorias na gestão dos resíduos, visando promover práticas mais sustentáveis e seguras entre os moradores de Chipangara.

Figura 15

Entidade responsável pela recolha de resíduos no bairro

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 15, apresenta os dados sobre quem é responsável pela recolha dos resíduos no Bairro suburbano de Chipangara. Dos 378 inquiridos, 50,3% afirmam que não há recolha de

resíduos em suas residências, evidenciando uma lacuna significativa na infra-estrutura de recolha e transporte de resíduos no bairro. Essa situação leva ao acúmulo de lixo e à degradação ambiental, além de representar um risco à saúde pública.

Em contraste, 36,8% realizam a recolha independente dos seus resíduos, o que sugere uma iniciativa por parte da comunidade para lidar com a ausência de serviços formais de recolha. Por outro lado, apenas 8,7% indicaram que a recolha é feita pelo CMB, enquanto 4,2% dos inquiridos mencionaram que a recolha é feita por uma entidade privada. Observa-se a partir destes resultados que existe uma limitação ao acesso de serviços públicos e privados na recolha de resíduos, o que que dificulta a implementação de práticas adequadas de descarte.

A predominância da ausência de recolha e a alta taxa de recolha independente ressaltam a necessidade urgente de melhorias na infra-estrutura e nos serviços de gestão de resíduos em Chipangara. Para abordar esses desafios, é fundamental desenvolver políticas públicas que incentivem a colaboração entre os moradores e as autoridades locais, além de promover campanhas educativas sobre a importância da gestão adequada dos resíduos sólidos.

Figura 16

Separação dos resíduos na fonte

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 16, apresenta um panorama sobre a conscientização ambiental sobre a importância da separação dos resíduos na fonte, ou seja, no local de produção. Dos 378 inquiridos, 44,2%, afirmam que não realizam qualquer separação dos resíduos, o que

representa a maior parte da amostra e indica uma falta de conscientização ou infra-estrutura adequada para adopção desta prática. Em contraste 34,7% indicaram que fazem a separação em uma única categoria, enquanto, 12,2% realizam a separação em duas categorias. E por fim apenas 9% afirmam separar os resíduos em três ou mais categorias. Esses dados sugerem que, embora haja algum nível de prática de separação entre os moradores, a maioria ainda não adota métodos eficazes de segregação dos resíduos, o que é crucial para facilitar a reciclagem e o descarte adequado.

A elevada percentagem de moradores que não fazem separação dos resíduos destaca a necessidade urgente de campanhas educativas e iniciativas comunitárias que incentivem a prática da segregação na fonte. Neste sentido, a implementação de programas de sensibilização pode ajudar a aumentar a conscientização sobre a importância da separação dos resíduos para a protecção ambiental e na saúde pública, conforme suportado no estudo realizado por Omollo (2019), que sustenta que para os esforços de gestão de RSU sejam considerados bem sucedidos é imprescindível a participação dos cidadãos garantido que as principais interessadas seja totalmente informadas sobre as diferentes e politicas voltadas para a sustentabilidade ambiental e gestão de RSU.

Figura 17

Frequência de recolha de resíduos sólidos pelo CMB no bairro.

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

Os dados da figura 17, indicam que o serviço de recolha de resíduos pelo Conselho Municipal na zona de Chipangara é insuficiente para atender às necessidades da população. Uma vez que a pesquisa revela que 64,8% dos moradores afirmam que nunca há recolha de resíduos sólidos, o que representa uma falha significativa na infra-estrutura e na gestão dos serviços de resíduos sólidos. Essa situação resulta em sérios problemas de saúde pública e na conservação ambiental.

Embora haja algumas opções de colecta, como uma vez por semana reportado por 11,6% das pessoas inquiridas ou diariamente (10,3%), existe uma alta percentagem de moradores sem recolha regular dos resíduos, o que sugere que essas frequências são insuficientes para garantir um ambiente limpo e saudável. Esta situação não está alinhada com o Guião Metodológico para Elaboração de planos de Gestão de Integrada de RSU que orienta que a frequência mínima aceitável para um serviço de recolha é de 3 vezes por semana, o qual pode ser ajustado dependendo da realidade de cada local (Ministério da Terra e Ambiente, 2020).

Por outro lado, há um contraste em relação a frequência indicada pelo chefe do Serviço de recolha do CMB que salientou que a recolha no bairro é feita diariamente no período das 08:00h às 10:00h. No entanto esta questão pode ser explicada pelo facto do actual sistema abranger apenas parte da população que se localiza nas principais ruas que são exactamente estes locais onde estão alocados os contentores de para deposição de resíduos. Portanto, é evidente que melhorias são necessárias para garantir uma recolha mais eficiente e frequente, promovendo assim um ambiente mais limpo e saudável para os residentes. Além disso, a actuação de grupos informais que realizam a recolha de resíduos de forma independente pode ser uma solução temporária, mas não substitui a necessidade de um serviço municipal eficaz.

A formalização e integração desses grupos ao sistema formal poderiam contribuir para uma gestão mais eficiente dos resíduos na comunidade. A relevância do envolvimento de actores informais (catadores) e comunitários (OCBs) na gestão dos resíduos tem sido defendida pelos autores Santos *et al.* (2018), estes afirmam que os Catadores de rua são considerados trabalhadores do elo do sector da reciclagem, embora pertençam à uma massa de trabalhadores sem unidade significativa, para o trabalho (cooperativas e associações), cujos aspectos como exploração da força de trabalho e o subemprego são as características marcantes na constante busca de assegurar as condições mínimas de sobrevivência. Esta

narrativa adequa-se com a realidade do bairro de Chipangara que possui cerca de 5 actores informais que trabalham na componente de reaproveitamento de RSU, conforme ilustra o quadro 3.

Quadro 3

Lista de actores informais que actuam na GRSU em Chipangara

Nome	Tipo de Entidade	Material reciclavel	Tipo de transporte usado	Destino do material comprado	Unidade Comunal
ME1	Microempreendedor	Plástico e Metal	Tchova	Indústrias Locais e aproveitamento local de ferro	I
ME2	Microempreendedor	Metal	Tchova	Indústria local	B
ME3	Microempreendedor	Plástico e Metal	Tchova	Indústria Local	B
ME4	Microempreendedor	Plástico e Metal	Tchova	Indústria local	G
ME4	OCB	Plástico e Metal	Triciclo não motorizado	Indústria local	H
ME5	OCB	Plástico e Metal	Tchova	Indústria local	B

Figura 18

Tipos de resíduos produzidos

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A análise dos principais resíduos produzidos pelas famílias da zona suburbana de Chipangara, conforme apresentado na figura 18, revela informações específicas sobre os

padrões de consumo e descarte na comunidade. Dos 378 inquiridos, a grande maioria, correspondente a 81,7% das pessoas inquiridas, relatou que os resíduos orgânicos, como vegetais e restos de comida, são os mais gerados na comunidade. Essa constatação está alinhada com o estudo de caracterização de RSU realizado pelo Conselho Municipal da Beira (2017), que aponta que mais de 50% dos resíduos gerados na cidade são de origem orgânica. Além disso, corrobora com o estudo realizado por Rothenberger & Zurbrügg (2006), que indica que em países de baixa e média renda, como Moçambique, a geração de resíduos orgânicos varia entre 53% e 80%.

Os resíduos plásticos representam 9,5%, o que destaca uma preocupação crescente com o uso de materiais não biodegradáveis que podem impactar qualidades no meio ambiente se não forem geridos adequadamente. A presença de resíduos de construção, relatados por 7,1%, indica que a actividade de construção ou reforma é uma prática comum na área, o que pode ser um reflexo do desenvolvimento urbano ou da necessidade de melhorias habitacionais.

Por outro lado, a quantidade muito baixa de resíduos metálicos indicado por 1,6% dos inqueridos sugere que esse tipo de material não é produzido como muita frequência em Chipangara, possivelmente devido ao seu uso limitado em produtos consumidos no dia-a-dia. Os dados ressaltam a necessidade urgente de implementação de programas de gestão de resíduos sólidos que considerem uma alta proporção de resíduos orgânicos.

A compostagem poderia ser uma solução viável para reduzir a quantidade de lixo enviado aos aterros e promover práticas mais sustentáveis. Além disso, campanhas educativas sobre a redução do uso de plásticos e a correta disposição dos resíduos de construção são essenciais para mitigar os impactos ambientais e melhorar a saúde pública na comunidade. A combinação dessas abordagens contribui para um ambiente mais limpo e saudável em Chipangara.

Figura 19

Disponibilidade para pagar uma taxa extra para a recolha dos resíduos

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

Os dados da figura 19, apresentam a disposição dos moradores em pagar por um serviço extra para a recolha de resíduos das suas casas até o contentor mais próximo revelam um panorama positivo em relação à aceitação de melhorias nos serviços de gestão de resíduos no bairro suburbano de Chipangara, onde, 64% dos inquiridos afirmam que estariam dispostas a pagar por esse serviço adicional, indicando uma forte demanda por soluções mais eficazes e regulares para a recolha dos resíduos.

Essa disposição sugere que a população reconhece a importância da gestão adequada dos resíduos e está aberta a investir em serviços que melhorem a qualidade de vida e a saúde pública na comunidade. Esta disponibilidade dos moradores da zona suburbana de Chipangara em pagar por um serviço extra destaca uma oportunidade significativa para as autoridades municipais e microempresas locais para a introdução de iniciativas de parcerias-público privadas (PPP) para a implementação de um sistema de recolha de resíduos eficiente e regular, contrariamente a pesquisa realizada na zona suburbana da Vila de Eldoret no Kenya onde 74% dos inquiridos não estava disponível em pagar por um serviço extra, conforme discutido por Omollo (2019), no âmbito do estudo sobre a gestão de resíduos sólidos nos assentamentos informais que abrangeu 361 agregados familiares.

Figura 20

Percepção dos moradores sobre a qualidade dos serviços de recolha de RSU

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 20, revela a percepção dos moradores no que diz respeito a qualidade dos serviços de recolha de resíduos no bairro suburbano de Chipangara. Entre os inquiridos, a maior parte, 43%), classifica a qualidade dos serviços como "razoável". Essa avaliação sugere que, embora os moradores reconheçam alguma funcionalidade no serviço, ele não é considerado satisfatório ou eficiente o suficiente para atender às suas necessidades diárias.

Além disso, uma parte significativa da população, 27% dos participantes, considera os serviços como "péssimos", o que indica uma insatisfação alarmante e aponta para falhas graves na gestão dos resíduos. Somente 23,5% dos inquiridos avaliam os serviços como sendo "bons", e apenas 6,9% os classificam como "muito bons". Esses números reflectem uma clara insatisfação entre os moradores, com uma maioria expressiva não considerando a qualidade do serviço como adequada. Diante desses dados, é evidente que a qualidade dos serviços de recolha de resíduos em Chipangara não é boa.

A predominância de avaliações negativas e a alta proporção de respostas que consideram os serviços apenas "razoáveis" ou "péssimos" indicam uma necessidade urgente de melhorias substanciais para garantir um sistema de gestão de resíduos que atenda às expectativas e necessidades da comunidade.

Figura 21

Distância da residência até ao contentor mais próximo

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 21, fornece informações sobre a distância que os moradores do bairro suburbanos de Chipangara precisam percorrer até o contentor de resíduos mais próximo. Neste aspecto é possível perceber que apenas 6.1% dos entrevistados percorrem distâncias de 0-200 metros até ao contentor para depositar os resíduos, que é a distância considerada ideal conforme indicado na ferramenta *waste wise cities tool* para a medição do nível de serviços de recolha de resíduos municipais (UN-HABITAT, 2021). Por outro lado, constatou-se que 58.2% dos inquiridos percorrem distâncias de mais de 500 metros até ao contentor mais próximo, mostrando deste modo a limitação da abrangência dos serviços de recolha para a população que se localiza mais para o interior do bairro, onde não existem contentores e sem acesso para os camiões do CMB.

É necessário que administração municipal desenvolva acções normativas, operacionais, financeiras e de planeamento para colectar, tratar e dispor o lixo de seu município, tais atitudes contribuem significativamente a protecção e melhora do ambiente. (IBAM, 2001). Para este estudo os inquiridos em percentualidade maior demonstram consciência, em relação o armazenamento de resíduos em casa e a regularidade da colecta feita semanalmente pelo município. Vide na figura 22.

Figura 22

Percepção sobre o armazenamento de resíduos em casa

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

Os dados apresentados sobre a prática de armazenamento de resíduos em casa indicados na figura 22, revelam que uma parte significativa da população do bairro suburbano de Chipangara está envolvida na gestão de seus resíduos. Das famílias inquiridas (62%) afirmam que guardam seus resíduos em casa, enquanto 38% indicam que não o fazem.

A alta percentagem de moradores que armazenam resíduos sugere uma conscientização sobre a importância de manter os resíduos organizados até que possam ser descartados adequadamente. Essa prática pode ser um indicativo de que muitos residentes estão tentando gerenciar seus resíduos de maneira responsável, mesmo diante das dificuldades enfrentadas na recolha regular. Por outro lado, a proporção considerável de 38% que não guarda os resíduos pode levantar preocupações sobre práticas inadequadas de descarte, como a disposição irregular em vias públicas ou áreas não designadas.

Os camiões de recolha do CMB não passam com regularidade, facto que tem levado os moradores a manterem resíduos sólidos em suas casas com frequência. É evidente que os resíduos sólidos na cidade da Beira e em particular na área de estudo são levados aos contentores de lixo e depois, recolhido por caminhões que transportam para outro local. Na figura 23 é mostrado o tempo de armazenamento de resíduos em casa por moradores inquiridos.

Figura 23

Tempo de armazenamento de resíduos em casa

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 23, indica o tempo de armazenamento dos resíduos em casa, onde pode-se constatar que a maior dos inquiridos (36,8%) armazena os resíduos por 3 dias, o que pode ser considerado um período razoável, desde que os resíduos sejam descartados de forma adequada e em condições higiénicas. No entanto, uma parcela significativa (33,1%) guarda os resíduos por mais de 3 dias, o que pode levantar preocupações sobre a possibilidade de odores, atracção de pragas e problemas de saúde pública.

A quantidade de pessoas que guardas resíduos por 2 dias (20,6%) e apenas 1 dia (9,5%) sugerem que uma parte da população está atenta à necessidade de descartar os resíduos rapidamente. Contudo, a soma das percentagens para aqueles que guardam resíduos por mais de 3 dias e aqueles que armazenam por 3 dias representa uma preocupação significativa.

Figura 24

Meios de transporte usados para a recolha de resíduos no bairro

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

Questionado aos Moradores da zona suburbana de Chipangara sobre os meios de transporte utilizados para a recolha de resíduos, os dados revelam uma variedade de opções, reflectindo a realidade da gestão de resíduos na comunidade. A figura 24, mostra que 10,8% seleccionaram camiões compactadores como meio de recolha usado no bairro, enquanto 26,9% indicaram camiões porta-contentores. O uso de "Tchovas", veículos de tracção humana populares na região, é mencionado por 12,2% dos inquiridos, indicando uma preferência por meios de transporte mais acessíveis para a realidade do bairro. A utilização de triciclos (bicicletas de 3 rodas) é relatada por 3,2% dos inquiridos e por fim 2,4% mencionam o uso de tractores com atrelado.

A categoria "Outro" é significativa, com 19%, sugerindo que muitos moradores recorrem a métodos informais ou alternativas não especificadas para a recolha de resíduos. Estes dados reflecte a realidade dos moradores que estão nas unidades comunais mais para o interior do bairro onde o uso de transportes informais para a recolha de resíduos é uma prática comum, especialmente em áreas onde o acesso a ruas pavimentadas é limitado. Essa situação se deve à configuração geográfica e urbanística da região, onde algumas subunidades não são parceladas e apresentam vias de acesso precárias. Como resultado, os moradores frequentemente dependem de veículos informais, como "Tchovas" e outros meios não convencionais, para realizar a colecta de resíduos. Esses transportes informais são

fundamentais para atender à demanda de recolha em áreas onde os serviços formais são insuficientes ou inexistem.

A falta de infra-estrutura adequada, como ruas pavimentadas e contentores acessíveis, limita a capacidade dos caminhões de recolha convencionais de operar eficientemente nessas zonas. Assim, os moradores recorrem a alternativas que podem navegar melhor pelas condições adversas do terreno. Além disso, a utilização de transportes informais pode ser uma resposta à necessidade imediata de gestão de resíduos em um contexto onde a colecta regular não é garantida. Isso destaca a importância de desenvolver soluções que integrem esses meios informais ao sistema oficial de gestão de resíduos, promovendo uma abordagem mais eficaz e sustentável para a colecta e descarte. Para melhorar a situação, é essencial que as autoridades locais considerem investimentos na infra-estrutura das vias e na regularização dos serviços de recolha.

Figura 25

Percepções dos moradores sobre o descarte inadequado de resíduos no bairro.

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 25, apresenta as percepções dos moradores do bairro em relação ao impacto do descarte inadequado de resíduos na no Bairro. Onde constatou-se, uma expressiva maioria de 285 pessoas (75%) que acreditam que o descarte inadequado de resíduos traz problemas para o Bairro. Essa preocupação reflecte uma conscientização significativa sobre as consequências ambientais e de saúde pública associadas à gestão inadequada dos resíduos.

Por outro lado, 93 participantes (25%) afirmam que não acreditam que o descarte inadequado de resíduos cause problemas. Essa minoria pode estar menos ciente dos impactos negativos que a acumulação de lixo pode ter, como a poluição do solo e da água, a atração de pragas e vectores de doenças, e a degradação do ambiente urbano. A elevada percentagem de moradores que reconhecem os problemas associados ao descarte inadequado é um indicativo positivo, pois sugere que há espaço para promover campanhas educativas e iniciativas comunitárias que abordem a importância da gestão adequada dos resíduos.

Tabela 3

Impacto sobre a má gestão de resíduos para o bairro

Problema	Frequência	Percentual
Dificuldade de circulação	1	0.30%
Entupimento de valas de drenagem	4	1.10%
Entupimento de valas de drenagem - Inundações Urbanas	5	1.30%
Entupimento de valas de drenagem - Inundações Urbanas - Outros	2	0.50%
Obstrução de vias de acesso - Entupimento de valas de drenagem	17	4.50%
Obstrução de vias de acesso - Inundações Urbanas - Entupimento	17	4.50%
Obstrução de vias de acesso - Inundações Urbanas - Outros	1	0.30%
Obstrução de vias de acesso - Outros	7	1.90%
Outros problemas relacionados ao entupimento	1	0.30%
Problemas de saúde - Entupimento de valas de drenagem	21	5.60%
Problemas de saúde - Dificuldade de circulação	1	0.30%
Problemas de saúde - Inundações Urbanas	10	2.60%
Problemas de saúde - Inundações Urbanas - Outros	1	0.30%
Problemas de saúde - Obstrução de vias de acesso	19	5.00%
Problemas de saúde - Obstrução de vias de acesso - Inundações Urbanas	4	1.10%
Mau cheiro	4	1.10%
Mau cheiro - Entupimento de valas	16	4.20%
Mau cheiro - Inundações Urbanas	7	1.90%
Poluição da água	1	0.30%

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A tabela 3, mostra que os moradores do bairro suburbano de Chipangara percebem diversos impactos negativos decorrentes da má gestão de resíduos, com destaque para a “*obstrução das vias e o entupimento das valas de drenagem*”, que foram mencionados por 17 participantes em cada categoria.

Além disso, 21 pessoas (5,6%) expressaram preocupação com problemas de saúde relacionados ao “*entupimento das valas de drenagem*”, evidenciando a conexão entre a gestão inadequada de resíduos e riscos à saúde pública. Embora as percentagens individuais sejam relativamente baixas, a soma dos impactos relacionados à *obstrução e ao entupimento* sugere que esses problemas têm consequências directas e significativas na qualidade de vida da comunidade. Assim, é evidente que há uma necessidade urgente de melhorias na gestão de resíduos em Chipangara para mitigar esses impactos e promover um ambiente mais saudável e acessível para todos os residentes.

Tabela 4

Tipo de apoio ou estrutura seria necessário para melhorar a gestão de resíduos no Bairro.

Sugestão	Frequência	Percentual
Campanhas de conscientização	16	4.20%
Ponto de colecta mais próximo	35	9.30%
Ponto de colecta mais próximo e Campanhas de conscientização	89	23.50%
Ponto de colecta mais próximo e Serviços de colecta mais frequentes	97	25.70%
Ponto de colecta mais próximo, Serviços de colecta mais frequentes e Campanhas de conscientização	37	9.80%
Serviços de colecta mais frequentes	34	9.00%
Serviços de colecta mais frequentes e Campanhas de conscientização	70	18.50%
<i>Total</i>	<i>378</i>	<i>100.00%</i>

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A Tabela 4 apresenta as sugestões dos moradores do bairro de Chipangara sobre o tipo de apoio ou estrutura necessária para melhorar a gestão de resíduos na comunidade. Os dados mostram que 89 pessoas (23,5%) acreditam que a combinação de um ponto de colecta mais próximo e campanhas de conscientização seria ideal, enquanto 97 participantes (25,7%) consideram que a criação de um ponto de colecta mais próximo e serviços de colecta mais frequentes é a solução mais eficaz. Além disso, 70 inquiridos (18,5%) sugerem que a

combinação de serviços de colecta mais frequentes e campanhas de conscientização também seria benéfica.

As opções que envolvem apenas campanhas de conscientização ou apenas pontos de colecta próximos têm uma representatividade menor, com 16 (4,2%) e 35 (9,3%) respostas, respectivamente. Esses dados indicam uma clara demanda por melhorias na infra-estrutura de colecta e um reconhecimento da importância da educação e conscientização da comunidade sobre a gestão adequada dos resíduos. Entretanto, para melhorar efectivamente a gestão de resíduos em Chipangara, é fundamental implementar um sistema que integre pontos de colecta acessíveis com serviços regulares e campanhas educativas, promovendo assim um ambiente mais limpo e saudável para todos os residentes.

Figura 26

Conhecimento sobre iniciativas de reciclagem ou reaproveitamento de resíduos no bairro

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 26, apresenta a percepção dos moradores do bairro suburbano de Chipangara sobre iniciativas de reciclagem ou reaproveitamento de resíduos na comunidade. Dos 378 inquiridos, 249 pessoas afirmam que não têm conhecimento de nenhuma iniciativa de reciclagem, enquanto 129 participantes (34%) indicam que estão cientes de alguma acção nesse sentido. Esses dados revelam uma falta significativa de conscientização sobre as iniciativas de reciclagem disponíveis no bairro.

A alta percentagem de moradores que não estão informados (66%) pode indicar que as campanhas educativas e as acções voltadas para a promoção da reciclagem ainda não

alcançaram a população de forma eficaz. Essa situação é preocupante, pois a falta de conhecimento sobre práticas sustentáveis pode limitar a participação da comunidade em esforços para reduzir resíduos e promover um ambiente mais limpo. Por outro lado, a presença de 129 pessoas que conhecem iniciativas de reciclagem sugere que existem algumas acções em andamento, embora sejam insuficientes para engajar uma parte significativa da população.

Os dados do Gráfico destacam a necessidade urgente de aumentar a conscientização e a educação sobre reciclagem e reaproveitamento de resíduos em Chipangara. Implementar campanhas informativas e promover iniciativas comunitárias pode ajudar a envolver mais moradores e fomentar práticas sustentáveis, contribuindo para uma gestão de resíduos mais eficaz e um ambiente mais saudável para todos.

Figura 27

Grau de satisfação com os serviços de recolha de RSU prestados pelo CMB

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A figura 27, mede a satisfação dos utentes em relação aos serviços de recolha de resíduos sólidos prestados pelo município no bairro suburbano de Chipangara. Dos 378 inquiridos, 201 pessoas (53%) afirmam que não estão satisfeitas com os serviços, enquanto 177 participantes (47%) expressam satisfação. Esses dados revelam uma clara insatisfação predominante entre os moradores, com mais da metade da população considerando que os serviços de colecta não atendem às suas expectativas. Essa insatisfação pode ser atribuída a diversos factores, como a frequência inadequada da colecta, a falta de infra-estrutura

adequada e a percepção de que os problemas relacionados à gestão de resíduos não estão sendo devidamente abordados pelas autoridades municipais.

A proporção significativa de residentes satisfeitos 47% sugere que há um grupo que reconhece esforços ou melhorias nos serviços, mas ainda assim essa percentagem é insuficiente para indicar uma aceitação geral. Por tanto, os dados do Gráfico revelam uma necessidade urgente de melhorias nos serviços de recolha de resíduos sólidos em Chipangara, uma vez que a insatisfação predominante pode impactar negativamente a saúde pública e a qualidade de vida na comunidade. É fundamental que as autoridades municipais considerem as preocupações dos moradores e implementem mudanças significativas para atender às necessidades da população.

5.1.1. Classificação do nível de serviço usando a ferramenta *waste wise cities tool*

A seguir apresenta-se a categorização e classificação dos serviços de recolha no bairro de chipangara usando a ferramenta *waste wise cities tool* desenvolvida em 2021 pela UN-Habitat. A classificação dos níveis de serviços de gestão de resíduos sólidos prestados na zona suburbana de Chipangara, tomou em consideração três aspectos principais: a distância do depósito de resíduos, a frequência da colecta e a separação dos resíduos por categorias.

Figura 28

Classificação do nível de serviço de recolha de RSU na zona suburbana de Chipangara

Nota: Dados produzidos a partir do inquérito aplicado aos agregados familiares da zona suburbana de Chipangara com recurso ao *Kobotoolbox*, 2024-2025.

A determinação dos níveis de serviço foi baseado na ferramenta *waste wise cities tool* desenvolvida pela UN-Habitat, para avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos municipais por meio da monitoria do indicador 11.6.1 dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e determina os padrões para a classificação dos níveis de serviços para a gestão de resíduos municipais (UN-HABITAT, 2021).

Os dados da figura 28, mostram que 47,4% da população do bairro de Chipangara, possui um nível de serviço na categoria entre limitado e sem serviço, representado quase metade da população que tem um serviço ineficiente, a população percorre mais de 500 metros até ao contentor mais próximo e praticamente boa parte da população não é coberta pelos municipais de recolha de resíduos sólidos. Por outro lado, 25,9% da população apresenta um serviço básico, que se caracteriza por uma recolha por semana, sem separação dos resíduos e um raio acima dos 200 metros percorridos pela população até ao contentor mais próximo. Em seguida temos 17,9% da população que apresenta um serviço melhorado, este nível caracteriza-se por uma frequência regular, dentro de um raio de 200 metros percorridos pela população até ao local de deposição dos resíduos e separação dos resíduos em pelo menos 2 fracções.

Por fim temos o serviço completo que abrange apenas 8,5 da população do bairro, este nível de serviço apresenta uma frequência regular de recolha dos resíduos, dentro de um raio de 200 metros e separação dos resíduos em 3 ou mais fracções.

5.2 Mapeamento dos principais locais de deposição de resíduos no bairro de Chipangara

5.2.1 Locais de deposição de resíduos sólidos

O mapeamento dos principais locais de deposição de resíduos na área de estudo, auxiliou no entendimento do sistema actual de recolha de resíduos vigentes na área de estudo e por outro lado, permitiu perceber as práticas actuais da comunidade de Chipangara no que concerne a gestão de resíduos sólidos.

A figura 29, esquematiza a situação actual sobre a deposição dos resíduos, onde temos os locais formais de deposição indicados como (C), estes são os locais autorizados pelo CMB para a deposição dos resíduos sólidos. Por outro lado, temos os locais informais de deposição de resíduos indicados na imagem como (F), estes são basicamente focos de lixo no chão localizado no interior do bairro, onde a comunidade deposita os resíduos por não ter contentores próximos, estes pontos não são cobertos pelo sistema de recolha do CMB. Esta situação propicia diferentes problemas para o meio ambiente como problemas de saúde,

obstrução de vias de acesso, entupimento de valas de drenagem tal como reportado pela própria comunidade durante o inquérito realizado aos agregados familiares.

Figura 29

Mapa da gestão actual de RSU no Bairro de Chipangara

Nota: Elaborado com base em dados da CENACARTA através do software ArcGIS 10.5 e Qgis 2.18.24.

A figura 29, corresponde ao mapa dos principais locais de deposição de resíduos na zona suburbana de Chipangara que foi feito com base no levantamento cartográfico no terreno. Como pode-se notar os contentores estão localizados apenas nas ruas principais do bairro (Avenida 24 de Julho e Avenida das FPLM), e cobrem apenas uma área de 0.251 km² com base no buffer de um raio de 200 metros correspondente a 33.38% da área total da zona suburbana de Chipangara, deixando deste modo a maior parte da zona interior do bairro não servida pelo actual sistema de recolha (vide apêndice-VI).

Percebe-se através deste mapa que a maior parte da população está fora do raio de 200 metros em relação aos pontos de recolha, o que entra em contraste com as distancia recomendada pelo Guião Metodológico para a Elaboração de Planos de Gestão Integrada de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da República de Moçambique que orienta que os pontos de deposição devem ser espaçados de modo que a distancia entre eles não exceda 200 metros (Ministério da Terra e Ambiente, 2020).

5.2.2 Locais de deposição dos resíduos com base nas respostas do inquérito.

A figura 30, representa o perfil dos moradores relacionado com os locais usados para a deposição dos RSU na zona suburbana de Chipangara que foram obtidos através das respostas georreferenciadas dos moradores extraídas no inquérito elaborado no Kobotoolbox. Os dados mostram diferentes práticas inapropriadas usadas pela comunidade para a deposição dos resíduos, como valas de drenagem, enterro dos RSU, queima e focos de lixo no bairro. Representando deste modo grandes riscos de saúde pública para os moradores e com especial enfoque para grupos mais vulneráveis como crianças e famílias de baixa renda que residem no interior do bairro.

Figura 30

Mapa de Distribuição de Locais de deposição de RSU dos moradores de Chipangara

Nota: Elaborado com base em dados da CENACARTA através do software *ArcGIS* 10.5 e *Qgis*. 2.18.24, 2025.

5.2.3 Rota actual da recolha de RSU no bairro de Chipangara

A figura 31, representa a rota actual que é feita pelo camião compactador que passa diariamente no bairro para a recolha dos resíduos no período das 08:30h às 10:00h.

A rota percorrida demonstra claramente que a parte interior da zona suburbana do bairro não é abrangida pelos serviços de recolha e transporte de resíduos por parte do CMB, como também confirmado pelo inquérito feito aos agregados familiares.

Figura 31

Mapa de Rota actual de recolha de RSU no bairro de Chipangara

Nota: Elaborado com base em dados da CENACARTA através do software *ArcGIS* 10.5 e *Qgis*. 2.18.24, 2025.

5.3 Proposta de alternativas de melhoria da recolha e transporte de resíduos no bairro suburbano de Chipangara

Após a análise do diagnóstico da situação actual do bairro de Chipangara, a proposta de gestão de resíduos sólidos se baseou em buscar soluções de modo a permitir a acessibilidade dos meios de recolha no interior do bairro e melhorar desta forma a qualidade dos serviços de recolha prestados aos moradores pelo CMB, conforme sustentado no estudo realizado por Palazzo (2015), no Município de Campo Mourão no Brasil.

Por outro lado, a implementação de um novo sistema de recolha adaptado a realidade do bairro de Chipangara está em alinhamento com o Plano de Estrutura Urbana da cidade da Beira (PEUCB) aprovado em 2022, que propõe que a zona de ocupação espontânea de

Chipangara seja requalificada para que passe a ser urbanizada, através da implementação de infra-estruturas básicas, como gestão de resíduos, abastecimento de água, drenagem urbana e vias de acesso (Conselho Municipal da Beira, 2022).

Figura 32

Mapa de propostas de rotas e novos pontos de entrega de RSU na zona suburbana de Chipangara

Nota: Elaborado com base em dados da CENACARTA através do software *ArcGIS* 10.5 e *Qgis*. 2.18.24, 2025.

A figura 32 representa o mapa de propostas de novos pontos de entrega de resíduos e respectivas rotas que deverão ser percorridas para a recolha dos mesmos. A gestão dos resíduos nos pontos indicados no mapa serão feitas por um sistema intermediário denominado recolha primária, que permite recolher os resíduos em áreas onde actualmente não é possível recolher com meios convencionais empregues CMB (vide apêndice-VIII).

A recolha é subdividida em 2 rotas que deverão ser percorridas pelos meios alternativos (Vide apêndice-IX), sendo que na rota-I temos 20 pontos de entrega de RSU e na rota-II temos 16, totalizando 36 novos pontos de entrega de RSU propostos para a zona suburbana de Chipangara. O desenho das rotas da recolha primária foi feito com vista a

abranger todos os novos pontos de entrega propostos e a maximização dos meios de recolha, conforme sustentado por Paulino (2022), na pesquisa sobre proposta da gestão de resíduos sólidos urbanos no bairro de Esturro, cidade da Beira.

A proposta alternativa de gestão dos resíduos a solução escolhida consiste em pontos de recolha temporários (parada fixa ou apito) e sem necessidade de instalação de contentores. Nesta solução, as equipas de recolha seguem rotas fixas, e param numa frequência fixa em pontos de recolha pré-definidos, onde a população é avisada através de apito, megafones, para virem e entregarem os seus resíduos directamente aos operadores de recolha. Uma das vantagens da solução proposta é que os resíduos vão directamente do produtor para a equipa de recolha de resíduos/equipamento de transporte, o que permite evitar a acumulação dos resíduos no chão e em pontos de deposição intermédios.

Neste sentido o sistema de recolha primária mostra-se ideal para a realidade do Bairro de Chipangara, que apresenta áreas com alta densidade habitacional e sem acesso aos veículos convencionais de recolha de RSU (2.60 metros de largura) que são actualmente empregues pelo CMB no bairro, conforme fundamentado no estudo sobre recolha de resíduos sólidos municipais em países em desenvolvimento, discutido por Coffey & Coad (2010).

Por outro lado, estes tipos de iniciativas já foram implementados com sucesso pelo Conselho Municipal de Maputo nos bairros de Chamanculo-D e Mafalala, no período de 2011-2017, através do Projecto para a Promoção de Actividades Sustentáveis de 3R em Maputo, República de Moçambique com o financiamento da Agência Japonesa de Cooperação Internacional (*JICA, 2017*).

Esta acção foi desenvolvida através de uma parceria público-privada entre o Conselho Municipal de Maputo e microempresas locais (MEs), onde as MEs faziam a recolha dos RSU nos agregados familiares numa frequência de 2 vezes por semana utilizando carrinhas de mão e Tchovas e posteriormente estes resíduos eram colocados em contentores de 12 m³ e posteriormente recolhidos por um provedor de serviço que tinha a responsabilidade de transportar os RSU para a lixeira municipal de Hulene.

Numa primeira fase os custos operacionais da recolha primária foram suportados com o projecto financiado pela JICA e a partir de 2018 incorporado nos custos operacionais da gestão de resíduos sólidos do CMM, o que permitiu a sustentabilidade deste modelo de recolha de RSU.

5.3.1 Frequência de recolha dos resíduos sólidos na área de estudo

No âmbito desta proposta de recolha primária, os resíduos sólidos gerados na zona suburbana de Chipangara serão recolhidos com uma frequência de 3 vezes por semana em cada rota. Esta periodicidade segue as orientações do Ministério da Terra e Ambiente (2020), conforme estabelecido no Guião Metodológico para a Elaboração de PGIRSU, garantindo deste modo, que as famílias não permaneçam por muito tempo com os resíduos, evitando assim o seu descarte em locais inapropriados.

5.3.2 Equipamento alternativo para recolha e transporte de RSU

Para o modelo de recolha proposto foi considerado como meios alternativos o uso combinado de carrinhas de mão adaptadas (Tchovas), triciclos motorizados e triciclos de tração humana (Vide apêndice-IX) para permitir percorrer as vias de acesso estreitas que caracterizam a área de estudo. Estes meios de transporte são particularmente adaptados para as condições de acessos internos no bairro, e combina várias vantagens tais como a capacidade de transportar quantidades substanciais de resíduos em distâncias relativamente longas, facilidade de carregar/descarregar resíduos, bem como robustez e facilidade de manutenção dos meios, a tabela abaixo representa os tipos de meios propostos e capacidade de carga dos mesmos.

Tabela 5

Especificação dos meios de recolha alternativos propostos para a zona Suburbana de Chipangara

Tipo de Transporte	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Volume (m ³)	Volume (Litros)
Tchova	1.52	1.22	0.35	0.65	650
Triciclo não motorizado	1	0.67	0.5	0.34	340
Triciclo motorizado	2.0	1.35	0.4	1.08	1080

Nota: Elaborado pelo Autor, 2025.

A figura 33, representa o mapa de abrangência territorial do novo modelo, neste novo modelo que é proposto no presente estudo, através de um *buffer* de 200 metros a área da zona coberta pelo sistema de recolha passa a ser de 0.994 km² correspondente a 132%, o que significa que o sistema proposto passa a cobrir toda a zona suburbana e parte da zona formal do bairro conforme proposto no mapa.

Figura 33

Mapa de abrangência dos novos pontos de entrega de RSU propostos para a zona suburbana de Chipangara

Nota: Elaborado com base em dados da CENACARTA através do software *ArcGIS 10.5* e *Qgis*. 2.18.24, 2025.

Outro aspecto a salientar é que nesta proposta de gestão, a distância entre um ponto de recolha para o outro é de 200 metros, conforme recomendado pelo Ministério da Terra e Ambiente (2020), através do Guião Metodológico para a Elaboração de Planos de Gestão Integrada de RSU e também suportado pela UN-HABITAT (2021), por meio da ferramenta internacional de monitoria de RSU municipais “*waste wise cities tool*” que indica que a distância ideal que deve ser percorrida até ao ponto mais próximo de deposição de RSU deve estar dentro de um raio de 200 metros em relação às residências.

A figura 34, apresenta um resumo esquemático da proposta de recolha primária de resíduos sólidos para a zona suburbana de Chipangara com o objectivo de facultar a compreensão dos principais componentes e da dinâmica operacional do modelo desenvolvido no presente estudo.

Figura 34

Esquema da proposta de recolha primária de RSU em Chipangara

Nota: Adaptado pelo Autor, 2025.

A seguir apresenta-se o quadro 4, que sintetiza os principais benefícios e limitações associados á proposta de recolha primária de resíduos sólidos urbanos sugerida para a zona suburbana de Chipangara. Esta análise comparativa permite identificar os potenciais ganhos ambientais, sociais e operacionais decorrentes da implementação da proposta, bem como reconhecer os desafios e constrangimentos que poderão influencia a sua eficácia e sustentabilidade.

Quadro 4

Benefícios e Limitações da proposta de GRSU na zona suburbana de Chipangara

CATEGORIA	BENEFÍCIOS	LIMITAÇÕES
Aspectos Técnicos	Melhoria na cobertura dos serviços de recolha Possibilidade de empregar meios modernos adaptados a realidade do bairro (Triciclos e Tchovas).	Necessidade de Manutenção regular dos meios.
Aspectos Sociais	Criação de empregos para actores informais e membros da comunidade. Melhoria da qualidade de vida dos moradores, através da redução a exposição aos RSU. Maior Envolvimento da comunidade na gestão dos RSU.	Possibilidade de resistência da comunidade para a adopção do novo sistema.
Aspectos ambientais	Redução da poluição do solo e valas de drenagens. Eliminação de lixeiras clandestinas no interior do bairro.	Risco de contaminação por falta de equipamentos de proteção para os trabalhadores da recolha de RSU.
Viabilidade Financeira	Oportunidade de parcerias público-privadas para garantir a sustentabilidade do serviço envolvendo o CMB e PME's locais. A maioria da população (64%) inquirida está disponível para pagar uma taxa extra para a recolha regular e eficiente dos seus RSU.	Custos operacionais elevados (Equipamentos, combustíveis e salários). Necessidade de incorporar os custos da recolha primária no sistema central de recolha de RSU do CMB.

CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capítulo são apresentadas as conclusões a que se chegou após a pesquisa, as constatações durante a realização do trabalho e as sugestões que possam nortear estudos futuros que contribuam para a implementação de sistemas eficientes de gestão de resíduos sólidos em zonas suburbanas da cidade da Beira, com especial enfoque no Bairro de Chipangara.

6.1 Conclusões

O presente estudo sobre a análise e proposta de gestão de resíduos sólidos, foi realizada na zona suburbana de Chipangara, na Cidade da Beira. Este estudo centrou-se na análise do sistema de gestão dos resíduos sólidos através da caracterização dos tipos de recolha e transporte em vigor, mapeamento dos principais locais de deposição dos resíduos e propostas de alternativas para a melhoria da eficiência do sistema de recolha na área de estudo. Com a realização desta pesquisa permitiu chegar as seguintes conclusões:

O Bairro de Chipangara enfrenta sérios desafios no que diz respeito ao saneamento básico e ordenamento territorial, resultantes da alta densidade populacional e inacessibilidade para os meios convencionais de recolha de RSU (camiões e tractores) e outros serviços públicos ao interior do bairro, onde reside a maior parte da população.

A caracterização dos tipos de recolha e transporte dos resíduos sólidos revelou que apenas 26.4% da população beneficia de um nível de serviço classificado como “completo e melhorado” conforme a classificação dos níveis de serviços da ferramenta internacional *waste wise cities tool* desenvolvida em 2021 pela UN-HABITAT para a monitoria do indicador 11.6.1 dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável. O mapeamento dos locais de deposição dos resíduos sólidos, realizado com recurso ao dispositivo GPS *GARMIN* e com auxílio do Software *ArcGIS 10.5*, permitiu identificar que a área de estudo dispõe de apenas 9 pontos formais de deposição de resíduos (contentores). Estes contentores estão localizados ao longo das principais vias de acesso, onde os camiões do CMB têm acesso para fazer a recolha, o que representa uma cobertura territorial de 0.251 km² correspondendo a 33.38% da zona suburbana de Chipangara.

Por fim, conclui-se que a implementação de propostas alternativas para um sistema de recolha de RS mais eficiente e sustentável em Chipangara requer o envolvimento coordenado do Conselho Municipal, sector privado, organizações baseadas na comunidade (OCBs) e do sector informal (catadores e agentes intermediários de reciclagem). A integração destes

actores é fundamental para assegurar soluções adaptadas á realidade local e sustentáveis a longo prazo.

6.2 Recomendações

Com base nos resultados obtidos e nas constatações feitas durante a pesquisa, torna-se necessário recomendar algumas medidas às autoridades governamentais, com destaque para o Conselho Municipal da Beira –Vereação de Gestão Urbana e Equipamentos, por ser a entidade responsável pela gestão dos RSU a nível da urbe; A Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente (Departamento de Ambiente), por ser a entidade que tutela a área do ambiente a nível da província de Sofala.

Estas medidas são essenciais e necessárias para a minimização da problemática de gestão de resíduos sólidos na zona suburbana de Chipangara e de uma forma geral ao nível de outros bairros suburbanos da cidade da Beira:

Recomenda-se que futuras investigações analisem a viabilidade económica e financeira dos sistemas de recolha primária de RSU em bairros suburbanos como Chipangara. Tais estudos poderão identificar modelos sustentáveis de financiamento, tendo em conta a capacidade contributiva das populações locais e os custos operacionais do serviço.

Sugere-se que o Conselho Municipal da Beira e a Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente de Sofala, intensifiquem campanhas de educação e sensibilização ambiental junto as comunidades do bairro de Chipangara, com o objectivo de promover boas práticas de gestão de RSU, como a separação na fonte, acondicionamento adequado e de deposição correcta dos RSU.

Recomenda-se que o Conselho Municipal da Beira, em parceria com organizações locais do sector da gestão de resíduos sólidos (ONGs e sector privado), promovam a implementação de práticas de reaproveitamento dos RSU gerados nas zonas suburbanas, dando-se especial atenção a fracção orgânica por ser a mais abundante na área de estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento. (2014). *Conceito de Gestão de Resíduos Sólidos no Assentamento do Goto*. Beira: INROS LACKER.
- Almeida, T. D. (2016). *Potencial de Ferramentas de Mapeamento Colaborativo em Plataformas Moveis na Gestão de Trilhas Ecológicas Terrestres*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Paraná, Departamento de Engenharia Ambiental, Curitiba.
- Araujo, V. G., & Silva Filho, J. L. (2018). Mapeamento Ambiental Participativo (MAP) enquanto prática de planejamento e gestão ambiental. *XIX Encontro Nacional de Geografos*.
- Araujo, W. C. (2015). *Análise do gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pela Industria de Confeções do Agreste de Pernambuco*. Caruaru.
- Assis, M. C. (1998). *Metodologia do Trabalho Científico*. Recife: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
- Associação Brasileira de Normas Técnicas . (2004). *Norma Brasileira ABNT NBR 10004: Resíduos Sólidos-Classificação* (Segunda edição ed.). Rio de Janeiro, Brasil: ABNT. Obtido de www.abnt.org.br
- Bidone, F. A. (2001). *Resíduos Sólidos Provenientes de Coletas Especiais: Eliminação e Valorização*. Rio de Janeiro: ABES.
- Bufalo, I. H. (2019). *Proposta de um Plano de Gestão de Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos no Municipio de Chibuto*. Universidade Eduardo Mondlane, Departamento de Engenharia Química, Chibuto.
- Coffey, M., & Coad, A. (2010). *Collection of Municipal Solid Waste*. Malta: Gutenberg Press.
- Conselho Municipal da Beira. (2017). *Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos na Cidade da Beira (2018-2023)*. Beira.
- Conselho Municipal da Beira. (2017). *Quantidade e Composição de Resíduos Sólidos Urbanos na Cidade da Beira*. Beira.
- Conselho Municipal da Beira. (2022). *Plano de Estrutura Urbana da cidade da Beira*. Beira: José Forjaz Arquitectos.
- Conselho Municipal da Beira. (2023). *Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Município da Beira, 2023-2027*. Beira.
- Conselho Municipal de Maputo. (2016). *Manual Metodológico de Intervenção Integrada em Assentamentos Informais*. Maputo: Synergia-Unidade de Comunicação.

- Cossa, U. d. (2016). Resíduos Sólidos Domiciliares: Alternativas De Destinação e Seus Impactos Socioambientais na Cidade De Chibuto/Moçambique. *CLIMEP - Climatologia e Estudos da Paisagem*, (pp. 63–87). Rio Claro.
- Decreto n.º 94/2014 de 31 de Dezembro. (2014). *Regulamento Sobre a Gestão de Resíduos*. Maputo.
- Decreto no 8/2003 de 18 de Fevereiro. (2003). *Regulamento Sobre a Gestão de Lixos Biomédicos, Moçambique*. Maputo.
- Ethaia Consultoria Lda. (2023). *Identificação e Análise das Alternativas do Modelo de Operador de recolha de RSU na cidade da Beira*. Beira.
- Gerhardt, T. E., & Silveira, D. T. (2009). *Métodos de Pesquisa* (Vol. 1a Edição). Rio Grande do Sul, Brasil: Editora da UFRGS.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social* (Vol. 6ª Edição). São Paulo: Editora Atlas.
- Gonçalves, C. d., Nazari, M. T., Paz, M. F., Leandro, D., Corrêa, É. K., & Corrêa, L. B. (2020). Mapeamento de fontes geradoras de resíduos de serviços de saúde através da utilização de SIG. *Sociedade & Natureza*, 1-23. doi:DOI: 10.14393/SN-v32-2020-46378
- Graça, V. F. (2015). *PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS-Uma Proposta para a cidade de Porto Novo, Ilha de Santo Antão, Cabo Verde*. Lisboa: Universidade de Lisboa.
- Instituto Nacional de Estatística. (2019). *IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2017: Resultados Definitivos Moçambique*. Maputo.
- Itai, L. Q., & Malua, R. C. (2015). Necessidade de Implementação da Educação Ambiental nas Comunidades-Estudo de caso: Bairro de Chipangara – Bambu, Cidade da Beira. *Universidade Pedagógica*.
- JICA. (2017). *Projecto para a Promoção de Actividades Sustentáveis de 3R em Maputo, na República de Moçambique*. Maputo: Nippon Koei Co., Ltd.
- Júnior, J. C. (2023). *Análise de Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos nos Mercados da Área Suburbana da cidade de Maputo*. Maputo.
- Langa, J. M. (2014). Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Moçambique. *Revista Nacional de Gerenciamento de cidades*, (pp. 92-105).
- Lei no 2/1997 de 18 de Fevereiro. (1997). Quadro jurídico legal para a implantação das autarquias locais. *Boletim da República*.

- Lima, J. D. (2001). *Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil* (Vol. 1ª Edição). Campina Grande, Brazil: ABES.
- Marconi, M. d., & Lakatos, E. M. (2003). *Fundamentos de Metodologia Científica*. São Paulo: ATLAS S.A.
- Martinho, M. d., & Gonçalves, M. G. (2000). *GESTÃO DE RESÍDUOS*. Lisboa, Portugal: Universidade Aberta. Obtido de www.uab.pt
- Martins, N. M. (2015). *Análise & Optimização da Recolha de Resíduos: Contributos de um SIG para a Área de Gestão assegurada pela CMPORTO*. Dissertação de Mestrado, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Viana do Castelo.
- Mazucato, T., Zambello, A. V., Soares, A. G., Tauil, C. E., Donzelli, C. A., Fontana, F., & Chotolli, W. P. (2018). *Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico* (1ª edição ed.). Penápolis, Brazil: UNEPE.
- Medina, Â. F., Santos, D. F., & Brito, N. N. (2010). *Gerenciamento de Resíduos de Aulas Práticas de Química*. Espírito Santo do Pinhal: Universidade Federal de São Carlos.
- Minayo, M. C., Deslandes, S. F., & Gomes, R. (2011). *Pesquisa Social: Teoria, Métodos e Criatividade*. Petrópolis: Editora Vozes.
- Ministério da Terra e Ambiente. (2020). *Guião Metodológico para a Elaboração de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos* (Vol. 1ª edição). Maputo, Moçambique: Elográfico.
- Nanthapa, N. C., & Bata, E. J. (2023). Implicações Ambientais dos assentamentos (in) formais em áreas de protecção Ambiental na Autarquia de Nacala-Porto, Moçambique. *Revista Mirante*, 88-110.
- Oliveira, M. F. (2011). *Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração*. CATALÃO-GO: Biblioteca da UFG.
- Omollo, W. O. (2019). Solid Waste Management in the Informal Settlements: A Land Use Planning Perspective. *World Environment*. doi:10.5923/j.env.20190901.03
- Palazzo, M. L. (2015). *Modelo de gestão de resíduos sólidos para a Vila Rural Flor do Campo no Município de Campo Mourão-PR*. Campo Mourão.
- Paulino, W. A. (2022). *Proposta da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos: Estudo de Caso do Bairro do Esturro, Cidade da Beira*. Beira.
- Prodanov, C. C., & Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico, 2ª Edição*. Novo Hamburgo-Rio Grande do Sul.

- Ramos, E. C., & Sambo, T. E. (2024). Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos nos bairros periféricos do Conselho Autárquico de Quelimane-2024. *International Journal Semiarid*, 53-71.
- Ramos, M. I., Pintos, M. A., Tedesco, J., Mechendura, B. F., Geraldo, A., & Dexter, N. (2008). *Mapeamento Geográfico e Social do 2º Bairro de Chipangara*. Universidade Católica de Moçambique (UCM), Faculdade de Medicina, Beira.
- Ribeiro, D. V., & Morelli, M. R. (2009). *Resíduos Sólidos Problema ou Oportunidade?* Rio de Janeiro: Interciência.
- Ribeiro, H., & Buque, L. (2013). Legislação e Quadro Legal da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em Moçambique. *Revista de Direito Sanitário*, (pp. 132-147). São Paulo.
- Rothenberger, S., & Zurbrügg, C. (2006). *Decentralised Composting for Low-and Middle-Income Countries: A Users' Manual*. Duebendorf, Zürich, Switzerland: Eawag. Obtido de www.wasteconcern.org
- Russo, M. A. (2003). *Tratamento de Resíduos Sólidos*. Coimbra.
- Santana, I. C. (2016). *ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA*. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS, CRUZ DAS ALMAS - BA.
- Santos, C. d., Bisognin, R. P., Souza, E. L., Guerra, D., & Vasconcelos, M. d. (2018). Perfil Socioeconómico de Catadores de Materiais Recláveis do Município de Tres Passos-RS. *Revista Extensão em Foco*, 56-70.
- Sepes, P. M., & Gomes, S. (2008). *Indicadores Ambientais e Gestão Urbana: Os desafios para a construção da sustentabilidade na cidade de São Paulo*. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) do Município de São Paulo. São Paulo: Centro de Estudos da Metrópole (CEM).
- Serrao, L., Ottaviani, S., Diamantini, C., & Zolezzi, G. (2024). *Descriptive Report of the MUDAR Project*. Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering. Beira: University of Trento.
- Silva, A. S. (2016). *Avaliação do processo de Compostagem com diferentes proporções de resíduos de limpeza urbana e restos de alimentos*. Recife.

- Silva, S. S., & Silva, M. R. (2020). Utilização do Kobotoolbox como ferramenta de Otimização da Colecta e Tabulação de dados em pesquisas científicas. *GEOAMBIENTE ON-LINE*.
- Sulemana, A., Donkor, E. A., Forkuo, E. K., & Oduro-Kwarteng, S. (2018). Optimal Routing of Solid Waste Collection Trucks: A Review of Methods. (A. Editor, Ed.) *Journal of Engineering*, Volume 2018, Article ID 4586376, 12 pages. doi:<https://doi.org/10.1155/2018/4586376>
- Tas, A., & Belon, A. (2014). *A Comprehensive Review of the Municipal Solid Waste Sector in Mozambique*. Maputo: Carbon Africa Limited. Obtido de www.carbonafrica.co.ke
- Uakarn, C., Chaokromthong, K., & Sintao, N. (2021). Sample Size Estimation using Yamane and Cochran and Krejcie and Morgan and Green Formulas and Cohen Statistical Power Analysis by G*Power and Comparisons. *APHEIT INTERNATIONAL JOURNAL*, 76-88.
- UN-HABITAT. (2006). *State of the World Cities*. Nairobi: Earthscan. Obtido de www.unhabitat.org
- UN-HABITAT. (2007). *Global Report on Human Settlements: Enhancing Urban Safety and Security*. London, United Kingdom: Earthscan. Obtido de www.unhabitat.org
- UN-HABITAT. (2021). *Waste Wise Cities Tool*. UN-HABITAT.
- Wilson, D. C., Rodic, L., Scheinberg, A., A Velis, C., & Alabaster, G. (2012). Comparative analysis of solid waste management in 20 cities. *Waste Management & Research*, 237–254. doi:DOI: 10.1177/0734242X12437569
- Worrell, W., & Vesilind, P. (2010). *Solid Waste Engineering*. (C. Learning, Ed.) Stamford, USA: CL Engineering.

APÊNDICES

**Apêndice I- Guião de Entrevista para o representante do Conselho Municipal da Beira
(CMB).**

ENTREVISTA PARA CMB-(VEREAÇÃO DE GESTÃO URBANA & EQUIPAMENTOS)	
I. INFORMAÇÃO GERAL	
Nome.....	Sexo.....
...	
Função	
Departamento.....	
II. GESTÃO DE RESÍDUOS	
1. Quantas vezes por semana é feita a recolha de resíduos no bairro de Chipangara (se possível indicar os dias?)	
2. Qual é o itinerário usado para a recolha (mapas de recolha georreferenciados) no bairro de Chipangara?	
3. Como é que o CMB determina as rotas para optimizar a recolha e transporte dos resíduos no bairro?	
4. Quais são os tipos de meios empregues para a recolha de resíduos sólidos no bairro de Chipangara?	
5. Quais são os principais constrangimentos que o município enfrenta na recolha de resíduos no bairro?	
6. Qual é a taxa de cobertura de recolha de RSU no bairro de Chinpagara?	
7. Existem locais onde os meios do CMB não conseguem recolher os resíduos na comunidade? Se sim, indique quais? (unidades comunais ou quarteirões).	
8. Qual é a quantidade média de resíduos colectados diariamente no bairro de Chipangara?	
9. Existem variações do fluxo de recolha de resíduos durante os períodos de pico, como feriados ou eventos locais?	
10. Como o CMB lida com a recolha dos resíduos em áreas de difícil acesso dentro do bairro?	
11. Quais são os principais desafios enfrentados pelo CMB nas operações de recolha de resíduos no bairro de Chipangara?	
12. Existe algum sistema de monitoria para avaliar o nível de eficiência da recolha e transporte dos resíduos?	
13. O CMB tem em vista algum plano para a melhorar a infraestrutur actual de recolha e transporte de resíduos?	

Apêndice II-Guião de Inquérito para os agregados familiares de Chipangara

GUIÃO DE ENTREVISTAS PARA OS AGREGADOS FAMILIARES NO BAIRRO DE CHIPANGARA	
I. INFORMAÇÃO GERAL	
Nome.....	Sexo.....
Unidade Comunal (UC).....	
Casa n°.....Quarteirão n°.....	
II. PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DOS AGREGADOS FAMILIARES	
1. Género	
a) Feminino	
b) Masculino	
2. Idade do Entrevistado	
a) Menos de 18 anos	
b) 18 a 35 anos	
c) 36-60 anos	
d) Mais de 60 anos	
3. Quantas pessoas vivem na sua casa?	
1-2 pessoas	
3-5 pessoas	
Mais de 5 pessoas	
III. GESTÃO DE RESÍDUOS	
4. Quantas pessoas vivem na sua casa?	
a) 1-2 pessoas	
b) 3-5 pessoas	
c) >5 pessoas	
5. Onde deposita os seus resíduos?	
a) Enterra	
b) Contentor	
c) Vala de drenagem	
d) Queima	
e) No foco de lixo do bairro	
6. Quem recolhe os resíduos no seu bairro?	
a) CMB	
b) Empresa privada	
c) Recolha independente	
d) Não há recolha	
7. Em quantas categorias (bolsas) separa os resíduos que produz?	
a) 1 Categoria.	
b) 2 Categorias.	
c) 3 ou mais categorias.	
d) Não faz separação dos resíduos.	
8. Quantas vezes passa o camião de recolha?	
a) Todos os dias	
b) 1 vez por semana	
c) 2 vezes por semana	
d) 1 vez por semana	
e) As vezes	
f) Nunca	
g) Outro	
9. Qual é o tipo de resíduos que mais produz	

a) Plástico
b) Orgânico (vegetais & restos de comida)
c) Resíduo de construção
d) Metal
10. Você paga uma taxa extra para a recolha dos resíduos além da taxa cobrada através de CREDELEC?
a) Sim
b) Não
11. Estaria disponível para pagar por um serviço extra para recolha dos seus resíduos de casa para o contentor mais próximo?
a) Sim
b) Não
12. O que acha da qualidade dos serviços de recolha de resíduos no bairro?
a) Muito bom
b) Bom
c) Péssimo
13. Qual é a distância da sua residência até ao contentor mais próximo?
a) 0-200 metros
b) 200-500 metros
c) 500-1000 metros.
d) Mais de 1000 metros.
14. Você guarda os seus resíduos em casa?
a) Sim
b) Não
15. Por quanto tempo você guarda os resíduos na sua casa? (Se respondeu sim à pergunta anterior)
a) 1 dia
b) 2 dias
c) 3 dias
d) Mais de 3 dias
16. Quais são os meios de transporte usados para recolher resíduos no bairro?
a) Camião Compactador
b) Camião Porta-contentor
c) Tchovas
d) Triciclo
e) Outro (especifique o tipo).....
17. Você acredita que o descarte inadequado de resíduos traz problemas para o bairro?
a) Sim
b) Não
18. Quais impactos você percebe que a má gestão de resíduos traz para o bairro? (Pode seleccionar mais de uma opção)
a) Mau cheiro
b) Entupimentos de valas de drenagem
c) Problemas de saúde
d) Obstrução de vias de acesso
e) Inundações Urbanas
f) Outros
19. Que tipo de apoio ou estrutura seria necessário para melhorar a gestão de resíduos no bairro?
a) Ponto de colecta mais próximo
b) Serviços de colecta mais frequentes
c) Campanhas de conscientização
20. Estas satisfeito com os serviços de recolha de resíduos sólidos prestados pelo município no seu bairro?
a) Sim
b) Não
21. Tens conhecimento de alguma iniciativa de reciclagem ou reaproveitamento de resíduos no Bairro?
a) Sim
b) Não

Apêndice III-Momento da Aplicação do inquérito nas famílias do bairro de Chipangara

Apêndice IV- Pontos de deposição formal de RSU no bairro de Chipangara

Apêndice V-Momento de mapeamento de locais de deposição de resíduos sólidos no bairro de Chipangara com recurso a um GPS GARMIN

Apêndice VI-Tabela de Atributos do Shapefile da zona suburbana de Chipangara

Área informal de Chipangara		
Unidade Comunal	Área (km²)	Perímetro (km)
UC-A	0.048	0.898
UC-B	0.086	1.245
UC-C	0.081	1.248
UC-D	0.067	1.438
UC-G	0.138	1.596
UC-H	0.231	2.455
UC-I	0.101	1.399
TOTAL	0.752	10.279

Apêndice VII. Exemplos de Vias de acesso estreitas no interior da zona suburbana de Chipangara

Apêndice VIII-Camião usado pelo CMB para a recolha de RSU em Chipangara

Apêndice IX- Meios de recolha alternativos propostos para o bairro de Chipangara

Apêndice X-Ficha de levantamento de Microempreendedores locais de RSU

FICHA DE LEVANTAMENTO DE MICROEMPREENDEDORES DE RSU	
III. INFORMAÇÃO GERAL	
Nome.....	
Sexo.....	
Endereço.....	
Contacto.....	
1. Tipo de Material reciclável comprado	
a) Plástico____	
b) Metal____	
c) Vidro____	
d) Papel____	
e) Outros (especificar)____	
2. Frequência de compra de RSU	
a) Diariamente____	
b) Semanalmente____	
c) Mensal____	
d) Outro (especificar)____	
3. Método de pagamento	
a) Dinheiro/cash____	
b) Carteira Móvel____	
c) Banco____	
d) Outros (especificar)____	
4. Destinação de material reciclável	
a) Revende para indústrias____	
b) Processa e recicla internamente____	
c) Vende para empresas intermediárias____	
d) Outro (especificar)____	
5. Tipo de transporte que usa para compra e venda de RSU	
a) Tchova____	
b) Triciclo____	
c) Carrinha de mão____	
d) Carro de caixa aberta____	
e) Outro (especificar)____	
6. Tem alguma informação adicional que gostaria de partilhar?	

ANEXOS

Anexo I-Despacho da autorização do CMB para a recolha de dados de campo

MUNICÍPIO DA BEIRA
CONSELHO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE

Exmos Senhores:
Universidade Licungo

N/REF: 2924/MB/CM/090/2024

Data: 18/Outubro/2024

Assunto: TRANSCRICÃO DO DESPACHO

Para os devidos efeitos e conhecimento de V.Excia, transcreve-se o despacho de 16 de Outubro de 2024, do Exmo Senhor Vereador de Desenvolvimento Humano e Institucional do Conselho Municipal da Beira, exarado sobre a vossa carta nºFCT/DPGPE Nº45/2024, datada de 08 de Outubro de 2024, relativa ao pedido de realização de pesquisa científica intitulada, Análise de Gestão de Resíduos Sólidos no Bairro Suburbano de Chipangara, Cidade da Beira, o estudante Alfredo de Nascimento Alfredo Zunguze, para obtenção do grau de Mestrado em Gestão Ambiental, cujo teor é seguinte:

“Tomei conhecimento.”

Ass. Ilegível: **Sande Castigo Carmona**
/ Vereador Institucional /
16/10/2024

Cordiais saudações.

O Chefe do Gabinete

Basílio Luís Jone
/Técnico Superior N1/

C/e:
- Serviços de Assistência aos Postos Administrativos
e Bairros Municipais.
- Vereação de Gestão Urbana e Equipamentos.

JAJ/JAJ

Anexo II-Credencial da Unilicungo para a recolha de dados de campo

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Direcção da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Campus de Dondo, Estrada Nacional no.6.25833143189,Cidade de Dondo:fct@unilicungo.ac.mz

N/Ref: FCT/DPGPE N° 45 /2024

Dondo, 08 de Outubro de 2024

Ao,
Conselho Municipal da Cidade da Beira.
Att: Vereação de Gestão Urbana e Equipamentos (VGUE)

Assunto: **RECOLHA DE DADOS.**

Estando a desenvolver uma pesquisa científica para fins meramente académicos no programa do Mestrado em Gestão Ambiental, 3ª Edição 2021-2022 nesta unidade orgânica da Universidade Licungo, vai devidamente credenciado o Mestrando:

➤ **ALFREDO DE NASCIMENTO ALFREDO ZUNGUZE**

Para proceder com a recolha de dados subordinado ao tema: "**ANÁLISE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BAIRRO SUBURBANO DE CHIPANGARA, CIDADE DA BEIRA**".

Assim sendo, passamos a presente credencial, com vista a facilitar na recolha de dados inerentes a esta pesquisa. Ciente da importância da pesquisa para a comunidade, assim como para o desenvolvimento da instituição, agradecemos antecipadamente todo apoio possível a ser prestado.

Cordias saudações.

O Director A. da P.G. P e Extensão

(Prof. Doutor Mário Silva Uacane)

Anexo III-Visto do posto administrativo de Chiveve para a recolha de dados

MUNICÍPIO DA BEIRA
CONSELHO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE

Exmos Senhores:
Universidade Licungo

N/REF: 2924/MB/CM/090/2024

Data: 18/Outubro/2024

Assunto: TRANSCRIÇÃO DO DESPACHO

Para os devidos efeitos e conhecimento de V.Excia, transcreve-se o despacho de 16 de Outubro de 2024, do Exmo Senhor Vereador de Desenvolvimento Humano e Institucional do Conselho Municipal da Beira, exarado sobre a vossa carta nºFCT/DPGPE Nº45/2024, datada de 08 de Outubro de 2024, relativa ao pedido de realização de pesquisa científica intitulada, Análise de Gestão de Resíduos Sólidos no Bairro Suburbano de Chipangara, Cidade da Beira, o estudante Alfredo de Nascimento Alfredo Zunguze, para obtenção do grau de Mestrado em Gestão Ambiental, cujo teor é seguinte:

“Tomei conhecimento.”

Ass. Illegível: **Sande Castigo Carmona**
/ Vereador Institucional /
16/10/2024

Cordiais saudações.

O Chefe do Gabinete

Basilio Luis Jone
/Técnico Superior N1/

C/er:
- Serviços de Assistência aos Postos Administrativos
e Bairros Municipais
- Vereação de Gestão Urbana e Equipamentos

JAJAJ

Anexo IV-Especificações Técnicas do Triciclo Motorizado

SPECIFICATION	
Engine (Displacement)	200cc, Water cooling, 4-Stroke
Transmission	Shaft
Frame	Main Frame 40x80 mm
Rear Axle	Floating Stamping Rear Axle (With Booster)
Brake	Front/Rear Drum
Front Absorber	Coil Spring and shock Absorber
Rear Suspension	Leaf Spring and Damper
Max Speed (km/h)	≥ 60 km/h
Tire	Front/Rear 5.00-12
Cargo Box LxWxH (mm)	2000x1350x400 mm
Fuel Tank Capacity (Fuel Type)	14 L (Gasoline)
Container Loading Quantity	40 units in SKD in 40HC